

Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за неохеленске студије

**Употреба платформе Moodle у реформисаној настави
студија неохеленистике**

Мастер рад

Ментор: доц. др Војкан Стојичић

Студент: Људмила Петковић

Број индекса: 2013/10303

Београд, септембар 2018.

Апстракт

У овом раду разматра се учење новогрчког језика и књижевности употребом електронске платформе Мудл (Moodle) у склопу *хибридног* и *онлајн* учења. Предмет дискусије биће главне одлике оваквог вида наставе, као и примена Мудла у раду са студентима прве године основних академских студија Катедре за неохеленске студије Филолошког факултета Универзитета у Београду. Испитаћемо ефикасност мешовитог учења кроз представљање електронских садржаја на онлајн курсевима *Савремени грчки језик Г-1 и Г-2*, *Грчка књижевност 1* и *Практикум из неохеленистике 2*. Посебну пажњу усмерићемо ка анализи интерактивности, флексибилности и мултимедијалности курсева. На крају, биће изложени и резултати пратећег емпиријског истраживања којим се дошло до закључка да имплементација Мудла у настави значајно помаже студентима у учењу.

Кључне речи: хибридно учење, Moodle, савремени грчки језик, књижевност, универзитетска настава

Abstract

This paper deals with the Modern Greek language and literature learning using the Moodle electronic platform within the *hybrid* and *online* learning model. The subject of the discussion will be the main features of this teaching method, as well as the application of Moodle in working with the first-year undergraduate students of the Department of Neohellenistic Studies at the Faculty of Philology, University of Belgrade. We will examine the effectiveness of the mixed-mode learning by presenting the electronic contents that are available on the online courses *Contemporary Greek Language G-1 and G-2*, *Greek Literature 1* and *Practicum in Neohellenistics 2*. Special attention will be devoted to the analysis of the course interactivity, multimediality, and flexibility. Finally, we will also expose the results of the accompanying empirical research, which lead to the conclusion that the implementation of Moodle in teaching significantly helps students in learning.

Keywords: hybrid learning, Moodle, modern Greek language, literature, university teaching

Садржај

Увод	1
I Методе и хипотезе истраживања	3
II Хибридно учење	4
2.1. Дефиниција и опште одлике.....	4
2.2. Улога наставника у хибридном учењу	5
2.3. Мултимедијалност као потпора традиционалном учењу	8
III Онлајн учење.....	12
3.1. Од огласа до електронских платформи	12
IV О Мудлу (<i>Moodle</i>).....	14
4.1. Структура и циљеви софтвера.....	14
4.2. Флексибилност.....	15
4.3. Интерактивност на даљину.....	17
V Имплементација Мудла на Катедри за неохеленске студије	19
5.1. <i>Савремени грчки језик Г-1</i>	19
5.2. Грчка књижевност на Мудлу – досадашња пракса и нове перспективе	21
5.3. <i>Грчка књижевност 1</i>	23
5.4. <i>Практикум из неохеленистике 2</i>	25
5.5. <i>Савремени грчки језик Г-2</i>	30
VI Оцена ефикасности Мудла: емпиријско истраживање и дискусија резултата. 33	
6.1. <i>Савремени грчки језик</i>	34
6.2. <i>Практикум из неохеленистике</i>	36
6.3. Општи утисци	38
Закључак.....	44
Литература.....	45
Прилог.....	51

Увод

Историјски посматрано, проналажење оптималне дидактичке методе већ неколико векова подстиче на размишљање многе људе од науке. Забележен је податак вредан нарочите пажње у вези са општим реструктурирањем наставе у коме је наведено да се већ у доба просветитељства чешки лингвиста Јан Амос Коменски залагао за увођење слика, скица и визуалних објеката у процес учења зарад ефикаснијег учења. Као вид отелотворења његових напредних замисли средином XVII века, настао је и илустративни приручник за учење латинског језика намењен германофонима, под називом *Orbis sensualium pictus*, из 1658. године (Илић Марковић, 2011: 365; Стојичић, 2016: 25).

Слика бр. 1: Илустрација речи из текста

<i>Āquā scātēt</i>	Das Wasser entspringt	<i>āquā, æ f.</i>
<i>e fontē, (1)</i>	der Quelle , (1)	<i>fons, fontis m.</i>
<i>deflūt</i>	fließt herab	
<i>in torrētē, (2)</i>	im Wildbach , (2)	<i>tōrrēns, ntis m.</i>
<i>mānāt in rivo, (3)</i>	5 rinnt im Bach , (3)	<i>rīvūs, ī m.</i>
<i>stāt in stāgnō, (4)</i>	steht im Tümpel , (4)	<i>stāgnūm, ī n.</i>
<i>flūit in fluminē, (5)</i>	fließt im Fluss , (5)	<i>flūmēn, inis n.</i>
<i>gyrātūr in vōrticē, (6)</i>	dreht sich im Wirbel , (6)	<i>vōrtēx, icis m.</i>
<i>fācit pālūdēs. (7)</i>	erzeugt Sümpfe . (7)	<i>pālūs, ūdis f.</i>
<i>Flūmēn hābēt ripās. (8)</i>	10 Der Fluss hat Ufer . (8)	<i>ripā, æ f.</i>
<i>Mārē fācit</i>	Das Meer bildet	<i>mārē, is n.</i>
<i>litūrā, (9)</i>	Gestade , (9)	<i>litūs, ōris n.</i>
<i>sinūs, (10)</i>	Meerbusen , (10)	<i>sinūs, ūs m.</i>
<i>promōntōriā, (11)</i>	Vorgebirge , (11)	<i>promōntōriūm, ī n.</i>
<i>insūlas, (12)</i>	Inseln (Eilande) , (12)	<i>insulā, æ f.</i>
<i>pænisūlas, (13)</i>	Halbinseln , (13)	<i>pænisulā, æ f.</i>
<i>īsthmōs, (14)</i>	Erdengen , (14)	<i>īsthmūs, ī m.</i>
<i>frētū (15)</i>	Meerengen (Sund) (15)	<i>frētūm, ī n.</i>
<i>& hābēt</i>	und besitzt	
<i>scōpūlos. (16)</i>	20 Steinklippen . (16).	<i>scōpūlūs, ī m.</i>

Слика бр. 2: Превод текста са лемама

Како се може видети на Сликама бр. 1 и 2¹, цртеж са леве стране садржи бројеве који указују на конкретне латинске речи и њихове немачке еквиваленте у тексту десно. На тај начин, приказ оригиналне речи *Āquā* и њеног превода *Wasser* бива обогаћен и графичким представљањем тока воде, а по том принципу упаривања речи и слике функционише и денотација осталих нових лексичких јединица у тексту.

¹ Преузете из Comenii, 1993: 16.

Запазићемо да је овај подухват изведен два века након Гутенберговог револуционарног изума штампарије, захваљујући којем су књижне информације и знање постали доступни ширем кругу људи ренесансног периода. Чешки просвећени хуманиста и педагог је, дакле, употребом Гутенберговог технолошког чуда и дистрибуцијом двомедијалног текстуално-сликовног дидактичког материјала додатно допринео општем културном и образовном препороду. Из тог разлога, није погрешно рећи да Гутенбергово и Коменијусово остварење суштински почивају на истој идеји о уздизању људске мисли и процвату науке, што чини две упоришне тачке просветитељске епохе. Исто тако, Коменијусов допринос науци у склопу просветне реформе добија додатно на тежини будући да је био један од првих састављача оваквих илустрованих приручника (Graves, 1912; 1936, у Loucky, 2008: 150), чиме оправдава епитет „родоначелника модерног учења страних језика“ (Leek, 2011: 223).

Неколико векова касније, постаје још јасније да технолошки напредак савременог доба врши огроман утицај на све аспекте људске делатности, укључујући и образовање. Интернет, као производ информатичке револуције крајем шездесетих година прошлог века², пружа небројене могућности по питању усавршавања постојећег начина наставе и учења. Из тог разлога, створени су нови образовни концепти попут *хибридног* и *онлајн* учења на даљину, који се заснивају на дидактизацији садржаја у настави путем модерних информационо-комуникационих технологија (ИКТ). Најзад, интеграцијом ИКТ-а у савремени систем наставе отворено је једно ново и надасве перспективно поглавље у сфери образовања.

² Према Скјатарели, Нерију и Монросеу (Schiatarella, Neri и Montrosset, 2006: 1), претечом интернета сматра се *ARPANET*, односно *Мрежа Агенције за напредне истраживачке пројекте (Advanced Research Projects Agency Network)*. Ова мрежа је првобитно служила комутацији (проспајању) пакета података, тј. преносу информација од предајника до пријемника.

I Методе и хипотезе истраживања

Предложена теза има два циља: теоријски и практични. Први део тиче се прегледа најрелевантнијих чињеница изнетих у бројним научним расправама у вези са модерним концептом учења путем електронских платформи. На темељу тих сазнања, биће сагледане главне одреднице онлајн курса Катедре за неохеленске студије Филолошког факултета Универзитета у Београду (интерактивност, мултимедијалност, персонализовано учење). Такође, кроз овај рад приближићемо начин на који наставно особље поменуте катедре приступа састављању дигитализованих дидактичких материјала. Тим поводом истичемо заслуге професора, али и ИТ сектора факултета који је пружио логистичку подршку за унапређивање наставе српског високообразовног система у области учења савременог грчког језика и књижевности.

Затим, наставак анализе усмерили смо на испитивање почетних претпоставки о подобности оваквог начина учења, тако што смо саставили анонимну анкету за студенте прве године основних академских студија Катедре за неохеленске студије. Верујемо да је веома важно узети у обзир лично мишљење полазника у вези са употребом платформе Мудл за учење савременог грчког језика и књижевности из више разлога:

- добијени одговори ће у одређеној мери допринети статистичкој утемељености овог рада и заокруживању дискусије о онлајн учењу;
- подједнако важном ставком се сматра и пружање повратне информације предметним наставницима задуженим за креирање дидактичког материјала, ради благовременог праћења ефикасности сопственог рада;
- резултати упитника могу отворити нове могућности за даљи развој студијског профила *Грчки језик, књижевност, култура*, и евентуално бити од помоћи

катедрама на којима још увек траје процес свеобухватне дигитализације садржаја³.

II Хибридно учење

2.1. Дефиниција и опште одлике

Једна од образовних иновација модерног доба позната је у светској литератури под бројним синонимним називима: *blended/hybrid online learning* (Martyn, 2003), *technology-mediated (interactive) learning* (Dede, 1990; Oliver и Herrington, 2003), *web-enhanced* (Kandies и Stern, 1999) или *mixed-mode e-learning* (Huang, Lin и Huang, 2012). Неки од српских еквивалената ових термина били би *хибридно* и *мешано учење* (Silaški и Marković, 2011; Anđelković, Labrović: 2014), *интерактивно учење посредовано технологијом* (Kovačević, 2013: 70) или *настава мешовитим режимом (mixed-mode delivery*, у: Howell et al., 2004). Ови термини подразумевају комбинацију најефикаснијих елемената традиционалне фронталне наставе и разних метода предочавања градива коришћењем рачунарских технологија, у циљу побољшања целокупног образовног процеса (Mabed и Koehler, 2012: 5004).

С тим у вези, Силашки и Марковић у својој дефиницији *хибридног учења* истичу да оно представља „спој класичног, традиционалног учења у физичком

³ Потврду о успешно спроведеној реформи традиционалне универзитетске наставе представљало би организовање курикулума који би били у потпуности доступни преко интернета, након процедуре акредитације студијских програма на даљину. То би практично значило да се завршни испити могу полагати и ван седишта факултета, што још увек није одобрено прописима *Комисије за акредитацију и проверу квалитета – КАПК (Службени гласник, 88/2017, 166-167, Стандард 15.17.)*. Поред тога, Стандардом 15 су подробно дефинисани и услови за квалитетно извођење онлајн наставе: са једне стране, потребно је конципирати електронске материјале у складу са захтевима високообразовног система; исто тако, дигитализовани садржаји морају бити прилагођени крајњем кориснику – студенту, који треба самостално да савлада градиво предвиђено планом и програмом (15.4.). Такође, важно је обезбедити еквивалентност квалитета дипломе класичног система учења и учења на даљину (15.9.), као и адекватну рачунарску опрему ради успешне реализације онлајн курсева (15.7. и 15.23.). Штавише, подставка 15.23.а. указује на обавезу факултета да у академски образовни систем уведе „интегрисану рачунарску платформу, која има адекватне техничке карактеристике за учење на даљину (DLS – Distance Learning System), са специјализованим софтвером за смештај и дистрибуцију мултимедијалних наставних садржаја намењених за самостално усвајање (текст, звучне и видео информације) и за комплетно управљање процесом учења” (аутентично тумачење).

окружењу учионице, с једне, и учења на даљину, тј. обављања задатака који подразумевају поједине видове учења на даљину, с друге стране“ (Silaški и Marković, 2011: 459). У овој студији такође наводе да у данашње време мешовито учење није ограничено папиром, уџбеником или садржајем исписаним на табли, већ се измешта и ван универзитетског седишта. Заправо, хибридно учење захтева употребу електронских материјала (што могу бити текстуални или аудио-визуални садржаји), уз предуслов да постоји одржива интернет веза за приступ веб-страницама или интегративним платформама за учење.

Предности хибридне наставе се можда најјасније уочавају онда када традиционални метод не допушта коришћење дигитализованих материјала због техничких немогућности или временског ограничења. Студент тада може користити Мудл у другом окружењу како би приступио тим садржајима. На платформу се може постављати и додатна литература, како би се полазник подстакао да прошири своја знања која стиче коришћењем обавезних материјала утврђених силабусом. Наравно, да би уопште било говора о напретку у учењу кроз коришћење ресурса који се постављају на Мудл, редовни студент мора стећи формално и граматичко знање на класичним предавањима. Међутим, како градиво одмиче и ниво познавања језика расте, природно се намеће потреба за учењем путем дидактизованих електронских садржаја који непосредно приказују језик у употреби. Овим путем, врши се упаривање декларативних знања са процедуралним⁴.

2.2. Улога наставника у хибридном учењу

Хибридна настава се једним делом, дакле, одвија у просторијама факултета, где професори и студенти заједно обрађују наставно градиво; са друге стране, полазник у процесу *самосталног студирања*⁵ треба активно да користи

⁴ Према Хадзипанделијевој и Дингелидису, *декларативним знањем* означава се теоријско разумевање садржаја, за разлику од *процедуралног*, које је усмерено на способност практичне примене одређених правила у оквиру методе учења (Χατζηπαντελή и Διγγελίδης, 2012: 32; Дурбаба, 2011: 31).

⁵ Академик и андрагог Душан М. Савићевић у својој компаративној студији о предностима и проблемима образовања на даљину износи опсежна теоријска промишљања на тему *самосталног*

дигитализоване ресурсе које предавач лично креира или проналази на интернет мрежи. Према бива јасно да је за општу успешност наставе неопходно подједнако ангажовање и предавача и студента, овде ћемо се за кратко осврнути на вишеструку улогу професора у академским студијама појединца, о којој је доста писано у научној литератури.

Најпре, када је реч о ефикасној дидактизацији е-материјала, до изражаја долазе педагошке и дидактичко-методичке вештине професора да у мноштву интернет садржаја пробере оне који најбоље одговарају студијским потребама крајњих корисника. Сходно мишљењу Солдатића, наставник има задатак „да научи студента да адекватно вреднује информацију“ (Soldatić, 2012: 30), односно њене изворе. Правилним усмеравањем и вођењем полазника кроз богату палету информационих ставки, професор даје драгоцен допринос његовом квалитетнијем раду. Самим тим, наставник остварује улогу *фацилијатора*⁶, што уједно значи да његов задатак добија и андрагошку димензију којом се потенцира доживотно учење.

Исто тако, пошто студент има потпуну слободу у осмишљавању сопственог начина учења, наставник је „помагач“ и ментор на даљину, те успостављање одговарајуће комуникације професора и студената употребом компјутерских технологија јесте захтев од виталног значаја (Савићевић, 2012: 3). На овом месту важно је поменути и *модерационо-медијацијско* умеће наставника у стварању почетних услова за реализацију едукативног процеса путем електронских платформи. У складу са тим, учење путем електронске платформе је у потпуности прилагођено

студирања. Површински гледано, сложеност концепта учења без помоћи предметних наставника огледа се у различитим термилошким одређењима којима се именује овакав вид рада, о чему сведоче и сродни називи *студирање на даљину*, *отворено студирање*, *дописно студирање* итд. Упоредо са тим, Савићевић сматра да је самоусмеравано учење надасве специфична активност јер негује *способност* студента за аутономни рад, што представља и својеврсни доказ његове зрелости као индивидуе (Савићевић, 2012: 2-3).

⁶ У области глотодидактике од нарочитог значаја јесте управо разграничавање међусобно прожимајућих функција наставника који, осим 1) *фацилијатора*, може бити и 2) *тренер*, 3) *модератор/медијатор* и 4) *навигатор*. Називи поменутих улога зависе од тога да ли професор олакшава учење студентима (1), колико их охрабрује у том процесу (2), да ли их подстиче на међусобну комуникацију (3) и на који начин води наставу (4). (Дурбаба, 2011: 108).

студентима, од којих се очекује већа предузимљивост приликом извршавања задатака (Важетић⁷ и Lazarević, 2007: 220).

Па ипак, на основу свега до сада наведеног може се лако довести у питање статус и углед професора у ери образовања где се целокупна настава одвија путем компјутера, ван факултета. Као илустрацију таквог става издвајамо чланак⁸ америчког дневног листа *The Washington Post*, где се поставља питање чему још професори могу да науче студенте, а да претходно то нису учинили компјутери. Истина, допринос рачунарских технологија у просветном домену је неоспоран (брзина проналажења материјала, „експлозија знања” – говорећи језиком Венивара Буша⁹, лакоћа уређивања садржаја, уштеда папира су само неке од многобројних предности електронског учења и наставе); па ипак, ширим сагледавањем процеса учења на било ком степену образовања могу се лако оповргнути многа злослутна предвиђања која наговештавају да ће у блиској будућности машине преузети примат у односу на просветне раднике. Неки контрааргументи тврдњама да функција професора све више губи на значају проналазе се у: Peck и Dorricott, 1994: 3, који верују да су професори, за разлику од компјутера, способни да:

⁷ Иначе, др Милош Бајчетић, доцент и професор на Медицинском факултету Универзитета у Београду, један је од иницијатора примене рачунарских технологија у српској високошколској настави. Он је, наиме, школске 1999/2000. године основао први онлајн курс из хистологије на Институту за хистологију и ембриологију „Александар Ђ. Костић”, да би затим 2004. овај курс био премештен на Мудл платформу и назван *Reticulum 05*. Две године касније, своја запажања о електронском учењу у медицини сажео је у радовима “Medical students’ perception of learning histology in an online environment” (Bajcetic, Labudovic-Borovic, Sekicki, Dundjerovic, Jeneski и Ciric, 2006: 187) и “Effectiveness of learning histology in an online environment”, презентованим на Конгресу Асоцијације за медицинску едукацију у Европи (*Association for Medical Education in Europe - AMEE*). Ови подаци преузети су са Мудл платформе Медицинског факултета на страни <http://moodle.med.bg.ac.rs/moodle/mod/forum/discuss.php?d=777> и <http://moodle.med.bg.ac.rs/moodle/mod/resource/view.php?id=310>.

⁸ Доступан на https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2015/06/02/watch-out-college-professors-the-robots-are-coming-for-your-jobs/?noredirect=on&utm_term=.c31c2bbb67c9.

⁹ Венивар Буш био је амерички инжењер који је још половином претходног века у свом визионарском есеју “As We May Think” (Bush, 1945) заступао идеју креирања машине *Memex*. Укратко, овај конструкт би функционисао по принципу повезивања различитих информационих јединица, захваљујући којем би се читалац преусмеравао са једног дела текста на други део или потпуно нови текст. У светлу Бушових истраживања, Теодор Холм „Тед” Нелсон ће нешто касније оваквој врсти представљања садржаја дати назив *хипертекст* (Nelson, 1974: 23), који је и данас у широкој употреби. Најзад, Буш је кроз овај пројекат исказао жељу да експлозију информација претвори у *експлозију знања*.

- остваре контакт са студентима;
- развију жељу за учењем код њих;
- подстакну виртуалну комуникацију међу самим полазницима;
- одговоре на њихове емоционалне потребе (нпр. да их охрабре у раду).

На основу претходних навода намеће се закључак да технологија, колико год била напредна, по природи ствари није у стању да замени непосредан контакт човека са човеком. Због тога, ни у контексту хибридне наставе људски фактор никако не треба бити занемарен. Осим тога, професор који поседује доменску експертизу и вештине конструктивног коришћења рачунарских технологија, тиме само употпуњава целопупни процес дигиталног учења. Према томе, наставник има велику одговорност у људском и професионалном смислу, и ова тврдња се често поткрепљује геслом да „компјутери неће заменити професоре, али ће професори који се служе рачунарским технологијама заменити оне наставнике који се тим технологијама не служе“ (Clifford, 1987: 13).

2.3. Мултимедијалност као потпора традиционалном учењу

Уобичајени начин предавања у виду монолога познат је још као *ex cathedra*, *face-to-face*, *brick-a-mortar* или *chalk-and-talk* метод (Horvat, Alajbeg и Predanić, 2015: 1041). Традиционални метод, дакле, подразумева да учесници присуствују настави у згради факултета и придржавају се приручника у физичком издању или садржаја пренетог на таблу. Временом, пак, постаје све очигледније да овај вид наставе испољава извесне недостатке у односу на савремени методички приступ којим се студенти упућују и на мултимедијалне изворе. Примера ради, неко се може слабије разумети у кулинарску терминологију, те метод таксативног навођења лема и њиховог дефинисања студенту не би много значео за разумевање тих речи. Зато би Мудл представљао погодну радну површину за постављање слика и видео-клипова у

циљу јасније илустрације појмова и њихових дефиниција, чиме би се поспешило трајније памћење тих садржаја¹⁰.

Циљ је, дакле, да студент лакше запамти непознату реч на основу визуалне представе и да приликом наредног сусрета са писаном речју лакше призове у сећање њено значење, него уколико би само памтио реч или дефиницију *verbatim*. Могућ је и обрнути поступак: да студент треба да обележи тачан одговор на основу податка који је чуо у току језичке активности слушања, тако што ће повезати слику која одговара звучном стимулусу (овај вид вежбе се примењује на онлајн курсу *Практикум из неохеленистике 2*, о чему ће бити речи у одељку 5.4.). Стога, није нереално очекивати да ће у блиској будућности бити реализовани и амбициознији подухвати, попут постављања видео-клипа у коме се приказује рецепт за припрему неког јела (наравно, језиком прилагођеним почетницима у учењу грчког језика)¹¹.

Као што видимо, акценат је на практичним аспектима језика и његовом употребом у конкретним ситуацијама. Оваквим стручно-апликативним приступом, остварило би се природније и постепено усвајање описа читавог кулинарског процеса на грчком језику, као када би се вршио у изворном језичком окружењу. Самим тим би дошао до изражаја лингвистички феномен *имерзије* студента, односно „урањања“ у аутентични језик (Дурбаба, 2011: 84).

Други основ за радикалну промену образовне политике јесте чињеница да је данашње друштво преплављено мноштвом информација које пристижу из разних извора. Млађе генерације, посебно студенти, свакодневно користе интернет технологије како би нпр. читали вести, слушали музику, гледали серије и филмове, итд¹². Из тог разлога, предавач, као координатор курса, може на разне начине

¹⁰ Тако би, поред писане речи *κινέλα* („цимет“) могла да стоји и одговарајућа слика цимета. Штавише, аутори онлајн курса *Савремени грчки језик Г-2* су у петој лекцији и одељку «Στην κουζίνα» („У кухињи“) управо на овакав начин представили нову реч.

¹¹ Студенту би се онда јасно представиле намирнице (*κινέλα*), као и пратећа кулинарска терминологија (*αλάτι, πιπέρι, μάτσο* – „со“, „бибер“, „веза“), колокације (*σκελίδες σκόρδου, προθερμασμένος φούρνος, κοτόπουλο τηγανητό* – „ченови белог лука“, „претходно загрејана рерна“, „пржена пилетина“), док би истовремено вежбао и грађење глаголских облика 2. л. мн. тренутног императива аориста (*πασπαλίστε, ανακατέψτε, λιώστε* – „поспите“, „промешајте“, „истопите“).

¹² Наравно, листа поменутих активности може се лако проширити ако узмемо у обзир и коришћење апликација за резервацију карата, наручивање производа, вршење банковних трансакција и употребу

приблизити предметни садржај студентима, без ограничавања на папирни уџбенички материјал, лишен јединственог аудио-визуалног доживљаја. Он може поставити мултимедијалне материјале на Мудл и омогућити студентима да погледају и одслушају репортаже, вести, културни дневник, музичке наступе, спортске догађаје или другу врсту садржаја. Исто тако, приступ грчким новинама, часописима или књигама са упрошћеним језиком може допринети побољшању језичких вештина читања/разумевања текста на почетном нивоу учења. Тиме се такође може помоћи студенту да лакше сагледа различите функционалне стилове текстова писаних на језику којим се студент бави. Овакав метод донео би велике користи полазницима у процесу учења структуре језика, уз подстицај да редовно прате актуелну друштвено-политичку ситуацију и културна дешавања у Грчкој.

Из поменутих разлога, комбиновање различитих формата материјала за учење страног језика може се показати као веома ефикасна метода наставе. Ипак, проналажење мултимедијалних садржаја често представља изазов, премда не и непремостиву препреку универзитетским професорима у намери да наставно градиво прилагоде једном потпуно измењеном начину размишљања и усвајања информација¹³. Пожељно је, дакле, да професори одржавају корак са савременим токовима информатичких технологија и текућим збивањима у Грчкој, како би студентима на што конкретнији и сликовитији начин представили богат језички материјал. Захваљујући овој наставничкој пракси, полазнику је омогућен приступ широкој палети дидактичког материјала независно од времена и места. Истовремено, пружа се већа слобода професорима и студентима у раду, што може резултирати њиховом већом мотивисаношћу за рад и ефикаснијем преносу, односно рецепцији знања¹⁴.

многих других онлајн или офлајн услуга. Због свеprisутности интернета у животу људи, модерно доба може се окарактерисати и као „време *омнимедија*” (Chudak, 2013)

¹³ Овде се најпре мисли на феномен *несеквенцијалног читања*, које настаје као последица коришћења хипертекстуалних веза на веб-страници, о чему је било речи у фусноти 9 из претходног одељка. Овај појам стоји у супротности са традиционалним *секвенцијалним читањем*, где су информације изложене линеарно, по одређеном реду (Chun, 2001: 369).

¹⁴ Ова тврдња је одржива под условом да мултимедијални садржаји на јасан начин осликавају одређену појаву, о чему ће бити више речи у одељку 5.4.

Затим, опште је познато да природни језици, као основна средства људске комуникације, непрестано еволуирају.¹⁵ Самим тим постаје јасно да методе за учење страних језика, сведене на ограничен број страна, *a priori* нису у могућности да забележе све лингвистичке промене. Посматрано са практичне стране, евентуално ревидирање поменутих публикација изискивало би знатне трошкове прештампавања; због тога, могућност неограниченог ажурирања дигитализованог садржаја представља велику предност таквих издања у односу на папирне приручнике. Када је, пак, реч о глосарима у виду самосталних издања или допунâ уџбеницима за почетни ниво, у њима ће бити забележене денотације појединачних лема без уметања актуелних колоквијалних значења. Ова појава настаје као последица застарелости самих публикација које нису доживеле модерни лексички развој, али и услед превасходне намене таквих приручника, тј. стицања основног вокабулара циљног језика¹⁶.

Према томе, увођење мултимедијалних средстава у реформисану наставу *Савременог грчког језика Г-1*¹⁷ може позитивно допринети и разрешавању недоумица по питању стварног значења речи и реченица у конкретним друштвеним ситуацијама. На тај начин, остварује се главни циљ предмета да студент стекне процедурална знања језика. Прецизније, праћењем изворног аудио или видео конверзацијског материјала у којима су заступљене речи у склопу неформалних

¹⁵ Лабов ће овај феномен назвати *уређеном хетерогеношћу* (Кликовац и Расулић, 2003: 12).

¹⁶ То значи да одредницама попут *άρχοντας* – „властелин, племић, великаш“ или *κουμπάρος* – „кум“ (Балаћ и Стојановић, 2009: 121, 395) неће бити придодате и нове, савремене конотације. Са нестанком великаша, велможа и осталих припадника феудалног периода, реч *άρχοντας* у XXI веку јесте један пример анахронизма, на који треба обратити пажњу приликом превода. Међутим, у реченици «Τι ώρα είναι, κουμπάρε;», вокатив именице *κουμπάρος* више не означава „крштеног кума“, већ се исказ може упутити и незнајцу у виду пријатељског обраћања, као када бисмо на српском рекли „Колико је сати, пријатељу?“. Са друге стране, изговарањем сленг фразе «Γεια σου, ρε άρχοντα!», нашем саговорнику придајемо похвално значење, оличено хиперболом попут „Где си, царе/краљу!“. Такође, постоји и полисемични устаљени израз *Τι κάνετε*, који се може разумети недвосмислено једино на основу контекста, у зависности од којег може бити преведен реченицама „Шта радите?“ или „Како сте?“.

¹⁷ Како је наведено у силабусу овог предмета на сајту Катедре за неохеленске студије <http://neohelenistika.com/pdf/savremenigrckijezik1.pdf>, та знања се манифестују и у виду употребе практичних израза стандардног новогрчког језика у свакодневним животним аспектима (породица, образовање, посао и др.). Уз овладавање основним граматичким структурама, рецептивним, продуктивним и преводилачким вештинама на језичком нивоу А1 у складу са нормама *Заједничког европског оквира за језике (ЗЕОЈ)*, модерне учестале фразе такође представљају нужан предуслов за активно служење савременим грчким језиком, што је главни циљ и исход овог курса.

фраза, студент може чути и видети на који начин се мења основно значење речи у зависности од контекста. Паралелно, стиче и директан увид у савремену употребу језика и лингвистичку ситуацију одређеног говорног подручја у датом тренутку. Према Чакиру (Cakir, 2006: 68), истраживања су показала да је имплементација аудио-визуелних садржаја у настави веома популарна међу студентима због, како наводи, „природне контекстуализације језика“, која омогућава да се „доживи аутентични језик у контролисаном окружењу“.

III Онлајн учење

3.1. Од огласа до електронских платформи

Постоје бројни докази да се онлајн учење дуги низ година изузетно цени у западном свету. Важније хронолошке одреднице у развоју *e-наставе* јесу XVIII век и објављивање огласа извесног Кејлеба Филипса за ступање у контакт са америчким студентима како би им слао лекције поштанским путем; затим, 1840. године је озваничено *учење на даљину* (родоначелнику тог образовног концепта, Ајзаку Питмену, студенти су поштом слали преписиване кратке библијске поруке); такође, 1969. се отвара британски Отворени Универзитет. Због ових и других повезаних радњи, увиђамо да корени електронског учења сежу далеко у прошлост (Soldatić, 2016: 14).

Последњих неколико деценија, образовна револуција на модерним високошколским установама огледа се и у активном коришћењу електронских платформи за учење страних језика, које представљају сложен систем рада ИКТ-а. Поред *Мудла* (енг. *Moodle*)¹⁸, Стојичић спомиње још два значајна сајта, као што су *Blackboard*¹⁹ и *Oracle iLearning*²⁰ (Стојичић, 2016: 170). Ови софтвери представљају

¹⁸ Moodle. www.moodle.org.

¹⁹ Blackboard. www.blackboard.com.

²⁰ Oracle iLearning. <https://ilearning.oracle.com/ilearn/en/learner/jsp/login.jsp>. Овој листи додајемо и електронску платформу за учење *eLearning*, која се активно користи на Аристотеловом универзитету у

плодове иновативних замисли предузетника и чланова светске академске заједнице, који су препознали нужност развијања другачијег концепта образовања, прилагођеног садашњем времену где суверено владају интернет и информационе технологије.

Главни исход употребе поменутих софтвера јесте, дакле, обogaћивање образовног искуства наставника и студената. Наравно, пошто истражујемо једно релативно младо²¹ поље примене електронских платформи у високошколском образовању, оставља се простора за њихово даље унапређивање и побољшање перформанси. Па ипак, све већи број светски признатих академских институција усваја овакав начин реализације наставе; Суботић и Бјелаковић наводе бројку која премашује 30.000 универзитетских јединица (Cole и Foster, 2007: 1, у Суботић и Бјелаковић, 2011: 283). Као додатну потврду све веће популарности учења посредованог технологијом навешћемо веб-страницу која је у потпуности посвећена онлајн и мешовитом учењу, а која припада америчком Универзитету Корнел, смештеном у Итаки (Њујорк)²². Наиме, на сајту се активно промовише и Blackboard систем за управљање курсевима који функционише по принципу Мудл платформе, о којој ће бити речи у даљем тексту.

Што се српских универзитета тиче, чини се да је за свеопшту стандардизацију ове праксе неопходно да прође још доста времена. Међутим, једна од новина која свакако улива наду у светлију будућност нашег високообразовног система јесте све шира примена онлајн курсева за учење страних језика на Мудл платформи. Из тог разлога, у наставку текста размотрићемо детаљније употребу овог интегративног система који почива на принципу хибридног учења (Silaški и Marković, 2011: 459). Иначе, Мудл се од 2010. године активно користи за потребе одређених предмета на академском нивоу Филолошког факултета Универзитета у Београду (Стојичић, 2016: 195).

Тесалоники. Пример дигитализованог курса из немачког језика и књижевности може се видети на страни <https://elearning.auth.gr/course/index.php?categoryid=32>.

²¹ Онлајн учење постоји кратко време, свега једну деценију.

²² Online and Blended Learning, s.d. <https://it.cornell.edu/online-learning>.

IV О Мудлу (*Moodle*)

4.1. Структура и циљеви софтвера

Мудл представља оперативни систем за управљање учењем (*Learning Management System – LMS*) у склопу интегративне софтверске платформе *VLE (Virtual Learning Environment)*. Другим речима, замишљен је као јединствено виртуално окружење, у нашем случају, за учење савременог грчког језика и књижевности на Катедри за неохеленске студије Филолошког факултета УБ. Заправо, назив *Moodle* јесте скраћеница од *Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment*, која указује на специфичну структуру платформе. Штавише, електронска настава омогућена је приступом различитим модулима, односно засебним целинама које служе различитим функцијама. Како појашњава Солдатић (Soldatić, 2016: 24), оне подразумевају опште и специјалне наставне активности: објављивање дидактичких садржаја и административних процедура (попут евиденције присутних студената), тестирање путем вежби, задатака, квизова, семинарских радова, колоквијума, испита и других активности.

На веб-сајту Мудла можемо се детаљније информисати о циљевима стварања овог софтверског пакета. Као што је наведено у одељку 2.3., мултимедијалност се намеће као изузетно значајан чинилац у обогаћивању наставе и учења. У прилог овој тези сведочи и конструктивистичка теорија мултимедијалног учења психолога Ричарда Мајера²³, где је акценат на ефикаснијем стицању знања захваљујући принципу вишеструког начина представљања садржаја по којем функционише и Мудл платформа. У вези са тим, Мајер изричито наглашава да „људи боље уче из речи и слика, него само из речи“ (Mayer, 2001: X), образлажући притом своја начела резултатима експеримента у вези са разумевањем принципа рада пумпе на бициклу (Mayer, 2001: 45-49). Наиме, након тестирања се испоставило да је, од три експерименталне групе људи, принцип функционисања пумпе најбоље разумела она екипа којој је тај садржај и вербално и визуално предочен, а не само речима или само

²³ За боље разумевање психолошког аспекта стицања знања и когнитивне обраде информација, његова монографија *Multimedial Learning* представља драгоцену литературу.

анимацијом (Maуer, 2001: 167). Дакле, стварањем чвршћих веза међу садржајима које пројектују различити медији утиче се на трајније памћење садржаја.

4.2. Флексибилност

На основу претходних запажања, закључак је да се рад на Мудлу састоји из компјутерског креирања курсева, уређивања и архивирања свих неопходних података о предмету и профилима учесника. Ово су уобичајене радње којима се обједињују обавезни и допунски чиниоци регуларног тока академских студија. На овај начин се ствара перманентна, али и флексибилна база података. Укратко, сви подаци и материјали остају похрањени у систему (за разлику од папирног формата, који је подложен оштећивању или се може загубити), уз могућност њиховог благовременог ажурирања или преправке.

На овом месту вреди истаћи и парадоксалан феномен објективне уштеде времена упркос почетном издвајању већег броја сати за креирање материјала електронских платформи. Како истиче Илић Марковић, овај циљ се постиже постепеним смањењем утрошка времена и енергије услед понављања градива и задатака за сваки следећи семестар (Илић Марковић, 2011: 369). Из овога такође произлази да је наставник у могућности да прерађује постојеће градиво свуда и у сваком тренутку, стога брз и лак приступ чине Мудл веома популарним софтвером међу корисницима запосленим на високошколским институцијама. Платформа се одликује и изузетном материјалном флексибилношћу када је реч о количини постављеног материјала. Не постоји ограничење у броју садржаја који се може поставити²⁴, чиме се у огромној мери редукује количина потрошеног папира неопходног за штампање скрипата, а што има за далекосежну последицу подизање еколошке свести.

²⁴ Једино је важно да отпремљена датотека не прекорачи ограничење сервера, односно лимит од 128 Мб, према најновијим подацима са званичног сајта Мудла из августа 2018.

У наставку ћемо истаћи флексибилност самих електронских наставних материјала. Како наводи Илић Марковић (2011: 366), еволутивним следом догађаја од штампарије до интернета унете су позитивне промене у модерни образовни систем, услед садашњих могућности „просторног и временског прилагођавања садржаја“. Другим речима, нове савремене онлајн платформе, попут Мудл виртуелних учионица, дозвољавају креатору курса једноставну корекцију, измену или надоградњу наставног материјала увек и било где, што за резултат има ширење знања прилагодљивих садашњем тренутку. Последишно, избегавају се преводилачки анахронизми, присутни у физичким издањима приручника за учење страних језика и илустровани примером *ἀρχοντας* у одељку 2.3. Сем тога, „свеприсутношћу“ наставног материјала (Илић Марковић, 2011: 365) постиже се стапање времена предвиђеног за стандардно похађање традиционалне наставе са временом намењеним индивидуализованом учењу „у приватном окружењу“ (Крајишник и Ломпар, 2015: 74).

Истовремено, посећивање Мудл садржаја увек и на сваком месту нарочито је захвалан фактор када се има у виду често велики број студената који похађа извесни курс. Ово мишљење је поткрепљено ставом Силашки и Марковићеве када је реч о настави енглеског језика на београдском Економском факултету, коју прати много студената. Наиме, оне сматрају да се традиционалном комуникацијом „очи у очи“ не постижу жељени резултати управо због немогућности професора да се посвете сваком студенту понаособ за разрешавање појединачних недоумица. Због тога, како додају, наставници не могу бити константно у току са тренутним нивоом знања својих студената (Silaški и Marković, 2011: 457). Такође, треба имати у виду чињеницу да универзитетски центри могу примати огроман број студената са разних географских подручја, како државних, тако и ван граница земље на којој се налази седиште факултета. Из тог разлога се додатно наметнула потреба за стварањем виртуелног окружења којим би се превазишла временска и просторна удаљеност²⁵.

²⁵ Уместо коришћења система за управљање учењем, попут Мудла или Блекборда, онлајн настава може се изводити и постављањем видео-предавања на сајт универзитетске установе, како би се полазницима олакшало студирање. Као добар пример ове праксе наводимо веб-страницу Отвореног Универзитета Македонија у Грчкој, на којој се налази снимак предавања о одликама језика, терминологији и гранама лингвистике <http://opencourses.uom.gr/courses/ekpaideutikis-koinonikhs->

су сви полазници курса и предавачи укључени у дискусију, док су причаонице, односно чет сесије (*Chat sessions*) намењене комуникацији у реалном времену.

Упркос бројним објективним предностима учења на даљину (у које се свакако убраја и превазилажење просторно-временске удаљености услед брзине виртуалне комуникације), постоје разнородне сумње по питању делотворности ове врсте наставе. Једна од њих тиче се и опасности од отуђења (Rovai и Wighting, 2005: 8). Ипак, не треба занемарити чињеницу да степен интерактивности у неким случајевима може бити подједнако, ако не и израженији путем Мудла него приликом извођења традиционалне наставе. Штавише, често се запажа да студент буде физички присутан на настави, али психички одсутан или суштински незаинтересован за одређени предмет (Стојичић, 2016: 173). Ова појава је често праћена студентовом инхибираношћу, која може настати услед непознавања професора или недовољне прилагођености академском окружењу, као последица студентове стидљивости, анксиозности или утицаја неког другог афективног фактора²⁷. Чињеница, студент може доживљавати употребу Мудла као донекле усамљеничку активност; ипак, важно је знати да кроз индиректну комуникацију са професорима или колегама он може слободније изразити своје идеје.

Према томе, системи за управљање учењем служе као одлична подлога за пласирање бираних садржаја у склопу мешовитог режима рада, промовишући учење као такво, а не само подучавање (Илић Марковић, 2011: 378). Услед разнородности извора којима је изложен полазник овакве врсте курсева, негује се његова способност самосталног истраживачког рада, једна од кључних вештина не само у домену академског деловања, већ и као темељ доживотног учења. Према мишљењу Радончићеве, константно учење, усавршавање и стицање што већег обима знања постаје императив захваљујући напредним рачунарским технологијама, које у великој мери обликују и реализују човекове просветитељске замисли у данашњем свету (Radončić, 2012: 175).

²⁷ Дурбаба разматра овај психолошки феномен у одељку који се тиче фактора страха у учењу језика (Дурбаба, 2011: 118). Наиме, ауторка сматра да страх од грешке/оцењивања, као и свест о недовољној компетенцији, умногоме спутавају студента да се унапређује на пољу учења страног језика.

V Имплементација Мудла на Катедри за неохеленске студије

5.1. *Савремени грчки језик Г-1*²⁸

Контекстуализацију језика можемо детаљније анализирати фокусом на наставу Катедре за неохеленске студије Филолошког факултета Универзитета у Београду на основним академским студијама, почев од *Савременог грчког језика Г-1 (СГ Г-1)* на првој години. Када је реч о садржајима тог курса за академску 2017/2018. годину, издвојићемо репрезентативне примере:

- Диктати (аудио-записи са транскриптом);
- Презентације граматичких целина;
- Речник – А1 ниво *Заједничког европског оквира за језике (ЗЕОЈ)*;
- Фотографије предавања и вежби са интерактивне табле;
- Електронска верзија аудио-снимака дијалога из уџбеника (вежбе: Главни текст, Текст, Дијалог, Слушање);
- Питања за усмену продукцију;
- Домаћи задаци у виду тестова (укључујући и ортографске вежбе);
- Лексички тест – припрема за полагање колоквијума;
- Колоквијуми;
- Пример завршног испита;

Услед велике разноврсности тематике, обима градива, али и врсте материјала постављеног на Мудл, многи од ових садржаја увелико излазе из оквира чисто комплементарних средстава учења. Најочигледнији докази овој тврдњи јесу колоквијуми и испити, као нужни елементи за успешно окончање курса. Поред тога, презентације са предавања и вежби (којих нема у постојећим приручницима) такође чине обавезну литературу за полагање тестова. Текстови намењени изради диктата, иако необавезујућег карактера, носе огромну важност јер служе као својеврстан вид вежбе и помоћи студентима у овладавању специфичном грчком ортографијом. Исто

²⁸ *Savremeni grčki jezik G-1*, 2017/2018, уз ауторизовани приступ <http://moodle.fil.bg.ac.rs/course/view.php?id=5860>.

тако, диктати омогућавају и бољу припрему за полагање колоквијума или испита; уз то, студент може самостално развијати језичке активности слушања и читања. Затим, у фолдеру „Усмена продукција“ садржана су сва питања из уџбеника *Επικοινωνήστε Ελληνικά 1, Τα νέα Ελληνικά για μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξένους Α' επίπεδο* «...και καλή επιτυχία» и *Ελληνικά Α²⁹*, која чине део парцијалног испита из *СГ Γ-1*.

Још један значајан пројекат јесте и речник који су под руководством надлежног наставника састављали бивши студенти Катедре за неохеленске студије. Рад на поменутом глосару имао је за циљ брзу претрагу најважнијих грчких одредница на А1 нивоу ЗЕОЈ-а које студенти неохеленских студија треба да савладају у првој години. У наставку су описани начелни принципи по којем је уређен речник:

- Леме са преводима су јасно приказане, по алфабетном реду, по узору на речнике у физичком издању: *αγάπη, η* – „љубав“, *αγαπημένος, αγαπημένη, αγαπημένο* – „омиљен, -а, -о“ итд.
- Исказана је моција трородних придева и глаголских партиципа перфекта пасива, за чије су кључне речи одабрани облици мушког рода једине: *αγαπητός, αγαπητή, αγαπητό* – „вољени, -а, -о; драги, -а, -о“; *αγαπημένος, αγαπημένη, αγαπημένο*.
- Формиране су породице речи деривативним лемама насталим од коренске речи: *αγάπη, αγαπάω* („волети“), *αγαπημένος, αγαπητός*.

Пошто је у питању речник грчког језика на почетном нивоу, не изненађује чињеница да су преводи одредница ограничени на основна значења. У Речнику су полисемичним речима, попут *αγγελία, η*, придружена значења са којима се студент

²⁹ *Савремени грчки језик Γ-1*. Опште информације.
<http://neohelenistika.com/pdf/savremenigrckijezik1.pdf>.

прво сусреће током наставе. У овом случају, то је реч „оглас“, као део колокације *μικρές αγγελίες* („мали огласи“). Изостављено је друго, књижевније значење – „вест“³⁰.

С обзиром на све до сада наведено, стиче се утисак да је онлајн курс *СГ Г-1* конципиран на веома интерактиван начин. На њему су, као што смо видели, доступни разноврсни садржаји којима се модернизује учење савременог грчког језика. Упоредо са тим, Мудл омогућава професорима даље коришћење или вршење евентуалних измена за потребе наредних генерација. Конкретније, исти језички материјал предавач може искористити као основу за прављење тестова, колоквијума, испита, домаћих задатака у виду квизова или неког другог интерактивног формата. Другим речима, овом економизацијом градива предавачи би тестирали исте циљане језичке вештине, а уштедели би на времену потребном за претрагу новог садржаја. Из перспективе студента, очекује се да би сусрет са разноликим дидактичким интернет садржајима „освежио“ уобичајени поступак израде задатака код куће или на часу.

5.2. Грчка књижевност на Мудлу – досадашња пракса и нове перспективе

Језик је, као што знамо, одраз културе и књижевности једног народа, стога је увек пожељно истражити могућност учења страног језика и путем аудио или видео-записа из неке од поменутих двеју области људског деловања. Ова идеја се већ неколико година регуларно спроводи на Катедри за неохеленске студије, што је резултирало онлајн курсевима из грчке књижевности. У оквиру тих предмета, може се осмислити следећа активност: студент добија домаћи задатак да на Мудлу одгледа документарца који се бави биобиблиографијом неког грчког писца. Имајући у виду да је књижна литература допуњена звучним и визуалним аспектом, можемо претпоставити да ће студент запамтити више података о писцу него ако би учио само

³⁰ «αγγελία», Portal for the Greek Language, http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B1&dq=.

из бележака и скрипата³¹. Разлог томе је управо због тога што биографски подаци из приручника бивају трансформисани у живу реч наратора или самог протагонисте, уз истовремено праћење визуалног елемента³².

Подсећања ради, у оквиру наставе *Грчка књижевност 6* и *8*, која се изводила у академској 2015/2016. и 2016/2017. години, на Мудл платформи налазили су се и додатни материјали за учење (нпр. екранизација приповетке *То αμάρτημα της μητρός μου* Јоргоса Визииноса, и романа *Z* Василиса Василикоса, по којем је снимљен и култни филм). Оба дела су била предвиђена силабусима за шести³³ и осми семестар.³⁴ Поменута два садржаја представљала су обавезну литературу, јер су на основу њих била формирана питања за колоквијум и испит (о промени намене литературе, тј. феномену где се првобитно необавезни дигитализовани материјали после извесног времена користе као обавезно градиво, било је речи и у претходном одељку).

Узгред, треба још споменути да су на овом курсу у једном периоду биле доступне и аудио-презентације предавања, која је тада држао лектор на грчком језику, а чији садржај је такође био саставни део обавезног градива. Захваљујући њима, студент је могао да у сваком тренутку поново преслуша снимак и обнови градиво. Уколико се узме у обзир чињеница да се у то време до треће године основних академских студија целокупна настава грчке књижевности одржавала искључиво на српском језику, овакав подухват може се посматрати као одлично средство привикавања студента на нови и свакако тежи начин рада.

Затим, још једна метода приближавања градива студенту било би спајање што разноврснијих формата материјала који се баве одређеном темом. Наиме, било би

³¹ Овде се јасно уочава Мајеров принцип мултимедијалности, објашњен у одељку 4.1.

³² Стога, уколико је важно запамтити назив домовине писца Александроса Пападијамандиса (острво Скијатос), будући да се радња његових приповетки одвија управо на том месту, могуће је да ће у неком документарцу посвећеном њему бити приказано и то окружење. У том случају, студент би могао да се ментално измести на ту локацију, чиме би се тај податак лакше урезао у памћење.

³³ *Грчка књижевност 6*. Опште информације. <http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/studProg/neohelenistika/grckaknjizevnost6.pdf>.

³⁴ *Грчка књижевност 8*. Опште информације. <http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/studProg/neohelenistika/grckaknjizevnost8.pdf>.

Доступни су једино неажурирани силабуси из школске 2013/2014, али су исте тематске целине биле обрађиване и наредних година.

погрешно ограничавати се само на документарце као пратеће наставно средство академско-општеобразовних и научно-стручних предмета Катедре за неохеленске студије, као што су *Грчка књижевност 1-8*, односно *Балканологија 1-4*, *Увод у неохеленистику* и сл. Као репрезентативан пример једне хибридне представе академског садржаја из хеленофоне књижевности навешћемо капитално дело грчког песника Одисеаса Елитиса *То Αἴγιον Εστίν (Вредно јесте)*, за које је музичку пратњу саставио легендарни композитор и диригент Микис Теодоракис. Овога пута, акценат би био на комбиновању вербалног и музичког елемента. Приказом једног од Теодоракисових бројних концерата, студент неохеленских студија имао би јединствену прилику да кроз музику учи називе поглавља и песама које им припадају, истовремено усвајајући вокабулар, језичке конструкције и фразе. Коначно, треба рећи да је поменуто дело одавно превазишло уско књижевне оквире и Елитису обезбедило статус једног од највећих грчких писаца; због тога се оно може посматрати и као део мозаика грчке културе, коју полазник курса на Мудлу има могућност да искуси.

5.3. *Грчка књижевност 1*³⁵

Тренутни списак материјала из *Грчке књижевности 1* који су доступни на Мудлу састоји се од дигитализоване обавезне и додатне литературе у .pdf формату. Овим се студент ослобађа обавезе одласка у библиотеку или копирницу ради прибављања литературе, што резултира уштедом на времену и папиру. Подједнако велику пажњу завређују и презентације са предавања, које би могле да се окарактеришу као епитом модерног интерактивног и мултимедијалног садржаја. Пре свега, стил презентација не подсећа на уобичајене шаблоне који се најчешће користе у презентовању садржаја помоћу програма PowerPoint; па ипак, присутне су јарке боје и упадљиве дизајнерске теме, којима се скреће пажња на главне аспекте неке књижевне лекције. Такође, на презентацији са 13. и 14. предавања о наративи

³⁵ *Grčka književnost 1*, 2017/2018, уз ауторизовани приступ <http://moodle.fil.bg.ac.rs/course/view.php?id=5834>.

(слајдови 26-27, 30, 33-34, 37-41) запажен је и унос скенираних страница из одабране литературе којима се допуњује текстуални садржај презентација (Слика бр. 3).

Слика бр. 3: Скениране странице из одабране литературе као допуна тексту презентације

У наставку текста ћемо видети да главни циљ ових презентација заправо јесте језгровито изношење научних чињеница позивањем на стручну литературу, али и стварањем паралела са урбаном културом. Образложење за ову тврдњу проналазимо у делу презентације са 9. и 10. часа (Слика бр. 4) у академској 2017/18. години која се тиче поделе књижевности на „високу“ (канонску) и „нижу“ (популарну) књижевност. Теоријска разматрања класификације књижевности се доводе у исту раван са модерним серијама доступним на сајту Netflix. Сврха оваквог методичког приступа јесте повећање интересовања студената за поменути књижевну област у оквиру овог научно-стручног предмета. Такође, изложена пракса је у потпуности оправдана, будући да је поменута услуга „стримовања“ мултимедијалних садржаја блиска многим студентима новије генерације. На основу претходних запажања се недвосмислено извлачи закључак да повезивање научне тематике са актуелним феноменима светске културе представља „мост“ између професора и студента у току традиционалне, хибридне или онлајн наставе.

Слика бр. 4: Научно-популарни приступ настави

5.4. *Практикум из неохеленистике 2*³⁶

У овом и наредном одељку ближе ћемо се упознати са онлајн курсевима *Практикум из неохеленистике 2* и *Савремени грчки језик Г-2*, који се одликују извесним сличностима у погледу структуре и методичко-дидактичких новина. Захваљујући увођењу илустрација у дигитализовани садржај за потребе обају предмета, учење новог вокабулара предвиђеног наставним планом и програмом добија нову димензију. Овим поступком се оплемењује стандардни метод представљања непознатих речи, где се њихова денотација у класичним приручницима најчешће исказује у формалном облику (нпр. за именицу *τραπεζικός*, о – „банкарски службеник“, формални облик је *лема – род леме – превод леме*).

Оба начина у извесној мери доприносе лакшем савладавању нових и непознатих речи. Претходно наведени традиционални начин обрађивања лексичког садржаја свакако може бити од користи за формирање таксативног или табеларног прегледа и лакши преглед лема које чине породицу речи; ипак, аутори ове верзије онлајн курсева су се додатно потрудили да обогате постојећи дидактички материјал тиме што су поставили одговарајуће фотографије из стварног живота које директно упућују на језички садржај. О општепознатим предностима визуалне репрезентације садржаја (пре свега, лакшем и дугорочнијем памћењу) било је речи и у одељцима 4.1. и 5.2. Методички поступак објашњавања речи путем слика поседује употребну вредност једино уколико се значење нове/непознате речи представи верно. Другим речима, одабир адекватне слике морао би на недвосмислен начин да указује на

³⁶ *Praktikum iz neohelenistike 2*, 2017/2018, уз ауторизовани приступ на страни <http://moodle.fil.bg.ac.rs/course/view.php?id=5857>.

језички садржај, јер би у супротном имао контрапродуктивни ефекат³⁷. Овај курс, дакле, нуди визуалне представе различитих аспеката свакодневног живота, а доња илустрација приказује конкретне објекте који припадају области јавних служби у истоименој, првој лекцији «Υπηρεσίες», одељак «Στην τράπεζα» („У банци“).

Слика бр. 5: Илустрација речи из домена јавних служби

Као што се може закључити из приложеног скупа слика, нове речи су праћене и јасном илустрацијом њиховог семантичког садржаја. Самим тим, почетнику је знатно олакшано учење новог вокабулара савременог грчког језика на овом курсу. Хипотетички посматрано, студент може разумети значење речи *μηχάνημα* („уређај”, „апарат”), али не и енглески акроним *POS* (*Point-of-Sales*) који прати грчку одредницу. Стога, није несувисло претпоставити да је иницијатива за интегрисањем илустративног садржаја у онлајн курс проистекла, између осталог, и ради разрешења овакве врсте недоумица по питању језичког значења. Термин „POS терминал“,

³⁷ Скрећемо пажњу управо на овај, нимало тривијалан аспект презентовања студијског садржаја, који неретко бива занемарен у настави. Наиме, понекад се јављају случајеви где графички прикази одударају од стварног изгледа неке појаве, или су преоптерећени сувишним детаљима, као што се може запазити у неким старијим уџбеницима. Да не би долазило до нарушавања концепта визуалног учења, илустратор, према речима Смита, мора водити рачуна да цртежи буду „добро нацртани и јарко обојени“ – не само ради веће естетске вредности приручника, већ и ради „смештања сваке лекције у своје одговарајуће визуално окружење“. Исти аутор додаје да се на тај начин развија већи број асоцијација које могу бити од изузетне помоћи приликом обнављања градива (Smith, 2005: 139). Имајући у виду Смитова начела, може се рећи да је осавремењена настава путем електронских платформи привилегована у односу на класичне уџбенике. Штавише, захваљујући обиљу слика високе резолуције које савршено одговарају појавама у свакодневном животу, могућности предочавања ма којег наставног градива практично су несагледиве.

представљен на Слици бр. 5 у доњем левом углу, не представља само приказ апарата, већ се њоме алудира и на његову намену, тј. на провлачење картице кроз уређај ради обављања трансакције.

Из тог разлога, слике су често кључни фактори за разумевање садржаја у било ком језику. Илустрације се показују као сврсисходно дидактичко средство нарочито онда када је потребно увести у наставу и одређене термине који се нешто ређе користе у свакодневном говору, а веома су важни за живот заједнице, попут назива јавних служби. Штавише, приказивањем логотипова „предузећа за водовод и канализацију престонице“³⁸, „пореске службе“³⁹ (в. Слику бр. 6) или других установа, студенту се непосредно откривају разни аспекти грчког друштва, и то већ на првој години учења савременог грчког језика. Представљање логотипова може имати позитивне последице, како на језичком, тако и на практичном нивоу из следећих разлога:

- пошто је за израду логотипа од виталног значаја да буде лако препознатљив, графички дизајнери настоје да га прикажу тако да на јединствен начин симболизује оно на шта реферира. Имајући то у виду, студент чак и ако није сигуран шта свака од компоненти акронима значи, визуална информација му може помоћи да се присети семантике речи; на логотипу *ΕΥΔΑΠ*-а је приказан вртлог, а на његовом солунском пандану, *ΕΥΑΘ*-у⁴⁰ кап воде, што имплицативно води до закључка да оба графичка елемента указују на водовод и канализацију.
- студент се оспособљава да препозна заштитни знак одређене службе, предузећа или неке друге јавне институције. Ови логотипови се, осим на изворно грчком говорном подручју, могу пронаћи, нпр. у хеленофоним новинама или у неким другим условима изложености грчком елементу;

³⁸ *Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ* (грч.).

³⁹ *Εφορία* тј. *Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία – ΔΟΥ* (грч.).

⁴⁰ *Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης* (грч.).

Слика бр. 6: Приказ логотипова

Горњом сликом у оквиру исте лекције и одељка «Στην ΕΥΔΑΠ» („У предузећу за водовод и канализацију“) графички су представљене две гране овог јавног предузећа. Приметно је, дакле, да се учењем путем визуалних елемената који непосредно (Сл. бр. 5) или индиректно (Сл. бр. 6) указују на језички садржај ствара полазна основа за ближе упознавање студента са аутентично грчким чиниоцима стварности⁴¹. Природно, постоје извесне несагласности између српског и грчког начина именовања предузећа – оно што се на српском говорном подручју назива ЕПС⁴², у Грчкој ће бити познато као ΔΕΗ⁴³. Из тог разлога, на предмету *Практикум из неохеленистике 2* отпочиње се са развојем језичког „присвајања“ типичних делова грчке свакодневице на, како видимо, веома непосредан и сликовит начин.

Блиско томе, наводимо као још један куриозитет употребу сликовног материјала и у вежбама за проверу Језичке активности слушања (Трећа лекција, питање бр. 5). У њој се тестира студентово повезивање аудитивног стимулуса са визуалном представом појма, а не са уобичајеним штампаним исписом речи у понуђеним одговорима. Јасно је да се полазник овим путем привикава на несумњиво иновативнији начин провере знања у односу на претходне године. Међутим, суштински исход ове вежбе јесте холистичко разумевање извесног појма на аудио-

⁴¹ Ради теоретског поређења, можемо следити Пирсову трихотомију знакова, тј. поделу на *иконичке*, *симболичке* и *индексне* знакове. Тада би се фотографије кредитних картица са Сlike бр. 5 сврстале се у ред *иконичких* означитеља, јер по облику заиста подсећају на означене појмове, за разлику од логотипова са Сlike бр. 6, *индекса* који посредно денотирају садржај референта (вртлог и кап воде се односе на водовод и канализацију). Више о семиотичком систему знакова, в. Peirce, 1955.

⁴² *Електропривреда Србије* (срп.).

⁴³ *Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού* – „јавно предузеће за струју“ (грч.).

визуалном нивоу, исто онако као што би се преко изостављене алтернативне језичке форме, тј. писаног текста, асоцијативно остваривала веза са појмовним значењем.⁴⁴ Овакве врсте питања носе суштински већу тежину управо због поменуте „двослојности садржаја“⁴⁵. Следећу идеју прати илустративни приказ у наставку текста:

Слика бр. 7: Повезивање звучног стимулуса са визуалним садржајем

⁴⁴ Наведена теза прожета је наводима из надалеко познате теорије о језичком знаку чувеног швајцарског структуралисте, Фердинанда де Сосира, у чијем се делу *Курс опште лингвистике* разматрају појмови попут *ознаке* (фр. *signifiant*) и *означеног* (фр. *signifié*). Према том учењу, *знак* (фр. *signe*) се састоји од *ознаке*, тј. звучно-графичке репрезентације *означене* појаве (de Saussure, 1916: 98). У датом примеру језичке активности слушања изостављена означитељска синтагма би гласила «χρυσός Αλέξανδρος» („златни Александар“), посматрана као графемски низ: χ-ρ-υ-σ-ό-ς Α-λ-έ-ξ-α-ν-δ-ρ-ο-ς. Са друге стране, тај означитељ би самим тим упућивао на означени концепт награде Солунског фестивала за најбољи филм, под називом „златни Александар“. Дакле, означитељ као графема се овде изоставља ради повећања тежине задатка; ипак, тачан одговор на захтев (илустрација под А.) може се замислити као репрезентативни концепт поменуте награде, или барем као једна од могућих представа *означеног*.

⁴⁵ Са једне стране, користимо овај конструисани термин да бисмо истакли двоструку природу садржаја. На језичком плану, циљ је научити значење речи, а на културолошком разумети какво место заузима дати појам у култури грчког народа. Поред тога, циљ нам је и да боље осмотримо природу самих захтева у вежбама. Одређеније, Језичка активност слушања у питању бр. 2 из Прве лекције користи исти формат задавања понуђених одговора у виду слика. У поменутом захтеву се очекује тачно повезивање илустрација са слушним податком о месту одржавања фиктивне емисије «Γνωρίζω την πόλη μου», што ће свакако бити неки универзално препознатљив простор из домена општег знања (радна соба, читаоница, радио/телевизијски студио или неодређени улични простор). Насупрот томе, познавање концепта награде Солунског фестивала разуме се само у контексту грчке заједнице и културе, чиме се постиже напредније знање грчког језика.

Према томе, претходном илустрацијом су обједињени наведени концепти асоцијативног учења и препознавања конкретних продуката грчке културе. Међутим, слика бр. 7 специфична је и из разлога што представља културолошку референцу, односно награду Солунског фестивала, која је веома цењена у грчкој култури.

5.5. Савремени грчки језик Г-2⁴⁶

У претходном потпоглављу, закључили смо да илустрације садржаја на предмету *Практикум из неохеленистике 2* подстичу:

- асоцијативне вештине;
- стицање практичних знања;
- неговање перцепције аутентично грчког елемента, тј. посматрање свакодневице из перспективе припадника хеленофоне заједнице.

Што се тиче *Савременог грчког језика Г-2*, такође наилазимо на велики број визуализација основних језичких садржаја, као што су породица, намештај, кулинарство, спорт и др. Слика бр. 8 нуди одсечак садржаја из друге лекције у сегменту «Λεξιλόγιο: Έπιπλα», који се тиче учења речи из категорије намештаја.

Слика бр. 8: Илустрације делова намештаја

⁴⁶ *Savremeni grčki jezik G-2*, 2017/2018, уз ауторизовани приступ на страни <http://moodle.fil.bg.ac.rs/course/view.php?id=5861>.

Са друге стране, на овом курсу се интензивно обрађују и граматичке целине. Из тог разлога, било је потребно представити их на сличан начин као и претходне садржаје – сажето и разумљиво чак и неке ко можда није био у могућности да присуствује настави. Ова идеја подразумевала је фокусирање на суштинске одлике граматичких партија, превод на српски и давање илустративних примера реченица. На Слици бр. 9 истакнут је један такав садржај који ученик треба да савлада – грађење конструкција личних заменица у генитиву у функцији индиректног објекта, праћених глаголима који захтевају тај падеж⁴⁷. Илустрације из дела треће лекције који је посвећен граматички – «Γραμματική: Προσωπικές αντωνυμίες στην Γενική (Εμμεσο αντικείμενο)» – баве се тим лингвистичким правилима и дате су у наставку текста. Десни приказ пружа увид и у контекстуално окружење неких заменица, чиме се појашњава њихова улога у дискурсу.

Слика бр. 9: Личне заменице у генитиву (индиректни објекат)

Наредни граматички одељак («Γραμματική: Ρήματα με δύο αντικείμενα») описан је илустрованим правилима уланчавања заменица са дворекцијским глаголима. Та граматичка правила захтевају да се поштује утврђени редослед директног и индиректног објекта у реченици. Такође, пошто редослед поменутих граматичких јединица зависи од глаголског времена у предикату, студент мора и о томе да води

⁴⁷ При чему се подразумева да је граматичка целина директног објекта личних заменица већ обрађена у претходној лекцији.

рачуна. У најкраћим цртама излажемо ова формална граматичка правила, која су и графички приказана на Слици бр. 10 ниже:

- Упитне реченице граде се на следећи начин: *индиректни објекат – директни објекат – глаголски предикат* («*Του την διάβασες;*», срп. „Да ли си *му је* прочитао?“);
- У заповедним реченицама са тренутним императивом аориста, глагол углавном стоји на првом месту, а затим индиректни и директни објекат («*Αγόρασέ του το*», срп. „Купи *му то*.“)⁴⁸.
- У изјавним исказима где је потребно извршити замену именичких фраза одговарајућим заменицама у исправном падежу, иза партикуле *θα* којом се гради тренутни футур стоји прво индиректни, затим директни објекат, па следи глагол («*θα τους το μαγειρέψω*», срп. „скуваћу *им то*.“).

0. Αύριο θα μαγειρέψω το αγαπημένο μου φαγητό για τα πτεθерικά μου.
Αύριο θα τους το μαγειρέψω.

Слика бр. 10: Употреба личних заменица у својству директног и индиректног објекта

Циљ овог истовремено једноставног и информативног приказа јесте креирање веза између именица у генитиву или акузативу и њихових трансформационих објекатских парњака. У првој реченици, директан објекат именице *την ιστορία* – „причу“ замењен је истим типом објекта у виду ненаглашене личне заменице

⁴⁸ Међутим, директни објекат претходи индиректном када се налази поред једносложног императива, као у реченици «*Πες το μου*» (кажи *ми то*).

акузатива женског рода јединине *την* („је“). По истом принципу се и именица у акузативу са контрахованим предлогом *σε*: *στο παιδί* („детету“) трансформисе у објекат *Του* („му“). Зарад лакше дистинкције, обе везе су на Слици бр. 10 назначене различитим бојама.

Имајући у виду све до сада изречено, може се извести закључак да су претходно изложени лексички садржаји и изглед граматичких области у потпуности прилагођени студентовим почетничким знањима из области савременог грчког језика на нивоу А2 ЗЕОЈ-а. Материјали се одликују разноврсношћу, динамичношћу и концизношћу садржаја. Такође, граматичке целине су добро организоване и њихов начин презентовања је у складу са дидактичким начелом „од лакшег ка тежем“. Упркос бројним начинима њиховог представљања, свеукупни изглед наставног материјала одржава висок ниво хомогености у графичком смислу, будући да се формат презентовања преноси из лекције у лекцију, чиме се стиче утисак прелиставања правих онлајн скрипата.

VI Оцена ефикасности Мудла: емпиријско истраживање и дискусија резултата

Ради добијања објективних резултата у вези са ефикасношћу имплементације Мудл платформе у настави (конкретно, на предметима *Савремени грчки језик и Практикум из неохеленистике*), припремили смо анонимни упитник⁴⁹ намењен студентима прве године основних академских студија Катедре за неохеленске студије Филолошког факултета Универзитета у Београду. Анкета је подељена у пет

⁴⁹ Пример упитника дат је у Прилогу овог рада, а такође је доступан и на адреси

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScouGsXQefK-88NZj->

[13OIJjLIU2pNEunmE5smpqXuIoA62g/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScouGsXQefK-88NZj-13OIJjLIU2pNEunmE5smpqXuIoA62g/viewform). Ипак, током испитивања релевантности налаза изнетих у овој студији требало би узети у обзир релативно мали број испитаника, као и датост да је примена Мудла у хибридној настави на Филолошком факултету још увек у повоју. Из тог разлога се у будућности очекују репрезентативнији резултати. Упркос томе, верујемо да њихов глас итекако може бити од помоћи члановима Катедре који се баве свеобухватним реконципирањем дидактичког садржаја и прилагођавањем наставе полазницима. У најбољем случају, остварио би се ефекат повратне спреге између професора и студената.

целина: уводна питања, питања која се тичу поменутих двају предмета, општи утисци и лични успех студента.

Анализирали смо резултате упитника који је за потребе овог рада до сада попунило **петнаесторо** студената (86.7% женског и 13.3% мушког пола), узраста **18-22 године**, од којих се само једна особа изјаснила да је **учила** савремени грчки језик пре уписа на факултет. Добијени резултати уводних питања показали су да једанаесторо студената (73.3%) **приступа** садржајима Катедре за неохеленске студије на Мудлу често, али не свакога дана, за разлику од преосталих 20% (троје студената), који то чине свакога дана, а једна особа само онда има колоквијум или испит. Имајући све ово на уму, у овом сегменту усредсредимо се на анализу добијених одговора из анкете за сваку од наведених подбласти.

6.1. Савремени грчки језик

У одељку који се тиче предмета *Савремени грчки језик*, већина студената навела је да се повремено консултује са двојезичним **Речником** А1 нивоа ЗЕОЈ-а (једанаесторо студената), мада има и оних који потпуно занемарују такву врсту учења вокабулара (26.7%);

Иста процентуална расподела запажа се и у одговорима на питање о **брзини** говорника у пратећим аудио-материјалима из уџбеника *Επικοινωνήστε Ελληνικά*: наиме, већини студената углавном није тешко да разуме суштинску идеју у озвученим текстовима и дијалозима, док остатку испитаника сасвим одговара брзина. У прилог томе иде и став о високом нивоу **разговетности** говорника у истим аудио-материјалима, са којим се сложило 66.7%, док је петоро анкетираних истакло мрмљање, тј. „гутање“ слова или крајева речи као пропуст у презентовању садржаја.

Што се тиче **диктата**, у мањини се налазе они који имају потешкоћа у писменој изради те вежбе услед брзине говора (20% испитаних), једанаесторо студената уочава осцилације у брзини, а једној особи у потпуности одговара ритам диктирања. На претходни резултат вероватно је утицала и чињеница да је квалитет **звуча** аудио-записа на задовољавајућем нивоу, са чим се слаже свих петнаесторо

испитаника. Осим тога, претпоставка је да због свега наведеног више од половине испитаних (60%) лако обележава тачно место **акцента** у речи, 33% није увек сигурно, док се само једна особа слабо сналази у томе;

Занимљиви и донекле опречни искази испитаника долазе до изражаја поређењем одговора где се испитивао степен вичности коришћењу стране **тастатуре** у процесу учења. Однос студената који се без проблема служе грчком тастатуром и оних који се још увек навикавају је 60% према 40% у корист првих. Међутим, процентуално стање се радикално мења када се посматрају ставови по питању евентуалне могућности да се **састави и диктати куцају на тастатури**, где чак дванаесторо студената (80%) одбацује ту идеју;

По питању **дужине** текстова, мишљења су готово подељена: 53.3% студената сматра да су текстови који се постављају на Мудл примерене дужине, чиме се одржава оптималан ниво концентрације потребан за читање са разумевањем, док 46.7% не одобрава овај навод. Надовезујући се на претходне податке, наилазимо и да седморо студената није у потпуности задовољно **тежином** и **стилом** текстова, што не изненађује превише. Наиме, циљна група овог упитника били су тадашњи студенти прве године – од њих се очекивало напуштање дотадашњих образаца учења које су наследили из средње школе или гимназије. Стога, не чуди релативно велики број оних којима је потребно још времена да се прилагоде на нови образовни режим високошколске установе, који захтева, између осталог, и спремност на коришћење обимније и комплексније литературе за рад.

Ипак, доказ уложеног труда професора који састављају дигитализовано градиво читава се из 93.3% гласова студената. Наведено је да су им **ортографски тестови**, тј. припреме за полагање првог колоквијума, помогли приликом савладавања вежби диктата. Такође, прикупљен је исти број гласова за високу оцену корисности **решења** која се генеришу након израде домаћих задатака, а нешто мање испитаника (66.7%) сматра да је **пример завршног испита** у виду теста био од помоћи за спремање испита из *Савременог грчког језика Г-1*. Генерално, студенти једногласно придају велики значај **повратним информацијама** у вежбањима из лекција које постављају наставници (одељак: Општи утисци). То можда утиче и на

доста висок проценат (86.7%) оних који су мишљења да би и решењима домаћих задатака требало придодати **образложење** о (не)тачности одговора.

Међутим, постоје извесна неслагања анкетираних у вези са тим да ли се из **контекста** може јасно закључити који је тачан одговор у реченицама из вежби у оквиру домаћих задатака. Резултати показују да осморо студената нема проблем са тим, али се претпоставља да се остали теже сналазе у овом сегменту рада услед недовољно успешно усвојеног вокабулара⁵⁰. Још неки резултати, као и пратећа легенда, могу се видети на графикону испод.

У наредном сету питања, обележите са "да" или "не" оне тврдње са којима се слажете.

1-2 Имао/-ла сам довољно времена за израду лексичког теста — припреме за полагање колoквијума.

3-4 По Вашем мишљењу, да ли су граматичке целине у лекцијима професора објашњене на јасан начин?

5-6 Лako усвајам граматичка правила захваљујући илустративним примерима реченица у којима се та правила применјују.

7-8 Тежина и стил текстова из лекција су примерени Вашем тренутном нивоу знања.

9-10 Преводи и пратеће илустрације у лекцијима ми помажу да лакше запамтим непознате речи.

11-12 Да ли након предавања упоређујете сопствене белешке са белешкама исписаним на интерактивној табли које професори постављају на Мудл?

13-14 Белешке професора са интерактивне табле у .pdf формату су читљиве.

Графикон бр. 1: Упитник, *Савремени грчки језик*

6.2. Практикум из неохеленистике

Одговори за овај предмет налазе се у уској повезаности са претходно обрађеним одељком *Савременог грчког језика*, услед сличне структуре дигитализованог градива. Свим студентима **преводи и пратеће илустрације** у

⁵⁰ Примера ради, у вежби затвореног типа (*cloze* тест) из шестог домаћег задатка на *Савременом грчком језику* Г-2 захтев бр. 14 гласи: «Σε αυτό το _____ κέντρο μπορεί κανείς να αγοράσει διάφορα ρούχα και καλλυντικά που είναι καλής ποιότητας.», а понуђени одговори су *αγοραστικό*, *εκπαιδευτικό*, *εμπορικό* и *εγγυρακιμένο*. Уколико се зна семантика свих речи, студент би требало без проблема да закључи да је тачан одговор *εμπορικό*, јер контекст захтева искључиво ту реч, док одабир осталих понуђених одговора не би био смислен.

лекцијама (рекапитулацијама тематских садржаја лекција из основног уџбеника) помажу у бржем меморисању непознатих речи. Ову ставку поткрепљује и просечна оцена значаја ових садржаја – приближно 8.33. Расподела оцена представљена је графиконом бр. 2.

Na skali od 1 do 10, koliko je za Vas značajna rekapitulacija tematskih leksičkih sadržaja iz lekција osnovnog udžbenika?

15 responses

Графикон бр. 2: Значај рекапитулације тематских лексичких садржаја

У наставку, осморо студената након предавања консултује **читљиве белешке** професора које су исписане на интерактивној табли. Можда је разлог томе управо чињеница да студенти имају на располагању обиље других дигитализованих материјала којима је покривено обавезно градиво. Оно што, пак, завређује нарочиту пажњу јесте сагласност по питању значаја верног приказивања садржаја путем **илустрација**, где тринаесторо испитаних верује да ова метода олакшава одабир тачног одговора. Исти број њих сматра да су им **корисније** Језичке активности слушања и читања које постављају професори него вежбе истог типа из основних уџбеника. Као што у претходном одељку неки студенти нису могли на основу контекста да закључе који је тачан одговор, на овом месту се исти број студената (њих осморо) сложио у оцени да су захтеви $\Sigma\omega\sigma\tau\acute{o}/\Lambda\acute{\alpha}\theta\omicron\varsigma$ (Тачно/Нетачно) нејасно **формулисани**; са друге стране, већини студената (53.3%) неопходна су додатна **објашњења** зашто је неки одговор на питање из Језичке активности читања нетачан,

што можда опет говори о недостатку искуства студената у изради такве врсте задатака⁵¹.

Даље, према подацима анкете, може се рећи **Транскрипти** звучног записа у извесној мери заслужују да се нађу у бази дигитализованих садржаја, будући да 60% испитаника проверава своје одговоре у њима након израде Језичке активности слушања. Што се тиче **времена** на располагању, деветоро студената успешно управља њиме приликом решавања Језичких активности слушања, а дванаесторо у току активности читања. Пошто је студентима, наравно, најважније да имају довољно времена за реализацију колоквијума и испита, уверили смо се у позитивност резултата за тај захтев, где је више од половине испитаника (73.3%) потврдило оптималност времена за рад (одељак: Општи утисци).

Када је реч о **брзини** и **разговетности** говорника на озвученим аудио-материјалима из уџбеника, тринаесторо студената наводи неуједначеност првог, дванаесторо другог параметра, док је квалитет **звука** већином оцењен позитивно (деветоро студената). У Језичкој активности слушања, пак, само двоје оцењује брзину као „лошу“, али су, сем тога, вредности за сва три параметра у границама нормале (брзина и разговетност су „негде добри, негде лоши“ за једанаесторо, односно десеторо студената, уз „одличан“ квалитет звука за једанаесторо испитаних).

6.3. Општи утисци

Четврти део анкете обухватио је генералне ставове у вези са електронским учењем савременог грчког језика. Изјашњавајући се о употреби других електронских **ресурса** за те потребе (осим речника на Мудлу или оног у физичком издању), студенти су навели да у процесу учења користе следеће сајтове: Google Translate (66.7% испитаних), WordReference.com (40%), Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα,

⁵¹ Непознате речи или тренутна немогућност уочавања главних идеја које преовлађују у тексту, само су неки од проблема са којима се студенти могу сусрести приликом решавања Језичке активности читања. Претпоставља се да је потреба за додатним објашњењима подстакнута, између осталог, и поменутиим почетничким тешкоћама.

Βικιλεξικό (за оба 20%), и Lexigram (13.3%)⁵². **Количина градива** не представља проблем за 80% студената; штавише, исти проценат сматра да захваљујући томе лакше полаже испите.

Занимало нас је, такође, како студенти гледају на могућност комплетне **дигитализације** наставног садржаја – очекивано, и даље постоји одређен ниво уздржаности, пошто је 46.7% испитаних више наклоњено традиционалним материјалима у физичком издању. Због овог податка, као и оног који се тиче потенцијалне праксе писања диктата и састава на тастатури (одељак *Савремени грчки језик*), намеће се потреба за даљим подизањем свести о модерном начину образовања. Занимљиво, нико није имао замерке на процес израде **колоквијума и испита** преко Мудла, што сугерише да ипак постоји одржив степен прилагођености савременом режиму тестирања.

Неке од **предности** употребе Мудла у изради **колоквијума и испита** које су претходно наведене у теоријском делу рада, дате су на увид испитаницима. Они су дали предност тренутном сазнавању резултата (80% студената), иза којег следи кликтање и куцање по тастатури (66.7%), немогућност да се радови загубе у гомили папира (46.7%) и уштеда папира (33.3%). Студенти су максимално задовољни када су у питању **техничка** подешавања софтвера – нико од њих није имао проблема са логовањем, нити са интернет везом или спорим учитавањем странице. Запажено је, међутим, да десеторо полазника теже решава Κατανόηση профориκού λόγου (Језичку активност слушања), због принуђености да истовремено „хвата **белешке**” и гледа у екран. Са друге стране, чак дванаесторо њих подржава израду тестова путем компјутера уместо стандардног коришћења **хемијске** оловке – тај податак може бити још један индикатор студендове релативне отворености за даљу имплементацију ИКТ-а у настави грчког језика.

Постављана су и питања која су имала за циљ добијање корисних информација за даље унапређивање рада професора и студената у академском процесу. Представљамо дидактичке материјале за које су студенти навели да би требало **чешће** да се постављају на Мудл платформу, у опадајућем редоследу:

⁵² У овом, као и у неким другим питањима, било је дозвољено бирати више одговора или дописати сопствени.

1. Граматика и примери реченица са употребом нових речи (80% за сваку ставку);
2. Лексичке вежбе (66.7%);
3. Језичка активност слушања и ортографски тестови (40% за сваку ставку);
4. Аудио-материјали (33.3%);
5. Диктати (26.7%);
6. Језичка активност читања (20%).

Дошло се и до закључка да студентима генерално одговара концепт асинхроне **наставе**, тј. учење независно од времена и места (73.3% испитаника), 20% више научи са класичних предавања, а једна особа подржава учење искључиво путем Мудла. У Табели бр. 1 на следећој страни су изложени њихови ставови из упоредне анализе **предности и мана** у вези са модернизованим начином учења:

Табела бр. 1: Предности и мане учења путем Мудла

ПРЕДНОСТИ		МАНЕ	
Sav materijal mi je dostupan na jednom mestu.	14 (93.3%)	Zamor nakon dugotrajnog gledanja u ekran.	12 (80%)
Učim gde hoću, kad hoću.	10 (66.7%)	Profesor nije tu da razreši neke nedoumice u vezi sa gradivom.	7 (46.7%)
Veća preglednost elektronskog materijala (jer su moje beleške često veoma neuredne).		Digitalni materijali ne mogu da zamene živu reč profesora.	5 (33.3%)
Ne moram da kupujem/štampan/kopiram materijale ili da ih pozajmljujem iz biblioteke.	8 (53.3%)	Ne mogu da podvlačim/pišem po materijalima.	
Veći izbor sadržaja.	7 (46.7%)	Ne mogu da obeležim	

		gde sam stao/-la sa čitanjem kao kada čitam klasičnu knjigu.	
Tačno znam šta treba da učim, a šta ne.		Nedostatak podrške i motivacije za rad od strane profesora.	2 (13.3%)
Zanimljiviji izgled sadržaja u odnosu na klasična skripta.	5 (33.3%)	Sadržaji su monotoni.	
Ne moram da „hvatam beleške“.			Moram sam/-a da se snalazim za štampanje i kopiranje materijala.
Mogu da postavim pitanje bez straha od autoriteta profesora ili podsmeha drugih kolega.	4 (26.7%)	Sporije učitavanje stranica, u slučaju slabije internet veze.	1 (6.7%)
Lakša torba.	3 (20%)		
Ušteda papira.	1 (6.7%)		

Наредни сет података намењен је испитивању личних преференција у вези са тематским садржајима. Наиме, студенти су изразили жељу да стекну шире знање грчког језика из **области** туризма (80%), мада велико интересовање влада и за уметност (музика 73.3%, филм 66.7%, књижевност 60% итд.). Студенти су уједно истакли да наредни **формати** садржаја у вези са Грчком који би се постављали на Мудл платформу буду такође из уметничког домена (песме, концерти, традиционални плесови). Претходни ставови се могу видети на следећем графикану:

**Koje formate vannastavnog sadržaja u vezi sa Grčkom biste ubuduće voleli da vidite na Mudlu?
(moguće je obeležiti više odgovora ili dopisati sopstveni)**

Графикон бр. 3: Популарни ваннаставни садржаји

Такође, резултати који се тичу **предавача** су следећи:

- дванаесторо студената се у потпуности сложило да су професори на разне начине предочили наставно градиво путем Мудла;
- седморо студената се није изјаснило по питању евентуалног занемаривања коментара и сугестија на платформи (других седморо је задовољно одговорима које добијају од наставника, док један студент сматра да професори не реагују на његове поруке);
- према наводима четрнаесторо испитаних, предавачи задају исти број дана за решавање домаћих задатака.

У наставку издвајамо и графикон за квалитет дидактичког **садржаја** на Мудлу:

Графикон бр. 4: Садржај курсева

Такође, студенти су спремни да прихвате евентуално увођење онлајн **консултација** (73.3%). Запажа се и изванредан степен задовољства оствареним успехом на Мудл платформи – седморо сматра да је знатно **напредовало**, осталих седморо делимично, а једна особа нимало. Анкета је показала да је укупно 60% полазника стекло подједнако велико **знање** из оба предмета, 26.7% само из *Савременог грчког језика*, а преосталих 13.3% из *Практикума из неохеленистике*. Шест особа је оценило онлајн курсеве највишом **оценом**, троје је дало оцену 9, петоро 7 и један студент 6 (просечна оцена је приближно 8.53). Коначно, 86.7% сматра да је Мудл погодан средство за **самостално учење**:

Ako izostanem sa predavanja, mogu bez problema samostalno da učim iz materijala sa Mudla, jer su lekcije jasno i detaljno objašnjene.
15 responses

Графикон бр. 5: Самостално учење путем Мудла

Закључак

На ширем плану, установили смо да све чешћа имплементација Мудла у високошколској настави представља резултат реформи школства која се остваривала још у доба просветитељства. Стога је у овом раду приказана употреба електронске платформе Мудл (Moodle) кроз визуру хибридног и онлајн учења новогрчког језика и књижевности на студијском профилу *Грчки језик, књижевност, култура* Катедре за неохеленске студије Филолошког факултета Универзитета у Београду. Анализирали смо главне одлике Мудла кроз онлајн курсеве *Савремени грчки језик Г-1 и Г-2, Грчка књижевност 1* и *Практикум из неохеленистике 2* на првој години основних академских студија. Тиме се дошло до кључног закључка да и професори и студенти имају вишеструке користи од Мудла: пре свега, имају већу слободу у раду, а захваљујући мултимедијалности и интерактивности садржаја, настава и учење постају ефикаснији и угоднији. У наставку тезе наводе се и секундарне позитивне особине Мудла, попут редукције трошкова штампања скрипата или дугорочне уштеде времена неопходног за креирање садржаја. Поред тога, изложено је и пар предлога по питању даљег уређивања садржаја којима се може допринети оптимизацији студијског процеса – један од остваривих пројеката био би и унос видео-клипова којима се јасније илуструје тематски садржај лекције. Такође, резултати емпиријског истраживања указују на генерално позитиван став студената Катедре за неохеленске студије према учењу савременог грчког језика уз помоћ ове платформе. Штавише, они се у великој мери служе дигитализованим материјалима које креирају професори. Студенти се слажу и да су аутори квалитетно презентовали наставни садржај, који им је био од помоћи у учењу. Исто тако, јасније су сагледане опште предности и мане коришћења Мудл платформе у настави, док се сврсисходност Мудла јасно читава и у његовим добрим и лошим странама у процесу израде завршних тестова. Најзад, запажен је и висок ниво спремности за евентуалну свеобухватну дигитализацију садржаја. Овим се повећава кредибилитет хибридног наставног програма и отварају потенцијалне могућности за стандардизацију курикулума који би се у будућности потпуно реализовао на даљину.

Извори

1. Балаћ, А., Стојановић, М. (2009). *Грчко-српски речник*. Београд: Завод за уџбенике.
2. Αρβανιτάκης, Κ., Αρβανιτάκη, Φ. (2010). *Επικοινωνήστε Ελληνικά 1*. Αθήνα: ΔΕΛΤΟΣ.
3. Δεμίρη-Προδρομίδου, Ε., Καμαριανού-Βασιλείου, Ρ. (2002). *Τα νέα ελληνικά για μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξένους, Α' επίπεδο «... και καλή επιτυχία»* (με CD). Αθήνα: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.
4. Παυλοπούλου, Α., Σιμόπουλος, Γ., Κανελλοπούλου, Ρ., Παθιάκη, Ε. (2010). *Ελληνικά Α'. Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας*. Αθήνα: Πατάκη.

Литература

1. Aleksić, V., Đokić, V., Vujičić, M. (2010). Korišćenje obrazovnog softvera i web sajtova u nastavi stranog jezika. U: *Zbornik radova naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Техника и информатика u obrazovanju – ТИО 2010“* (647-652). Čačak: Tehnički fakultet.
2. Anđelković Labrović, J. (2014). *Uticaj neformalnog elektronskog učenja na razvoj ljudskih resursa*. Neobjavljena doktorska disertacija. Beograd. Preuzeto 19. septembra 2018. sa <https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10529/bdef:Content/get>.
3. Bajcetic, M., Labudovic-Borovic, M., Sekicki, V., Dundjerovic, D., Jeneski, N., Ciric, D. (2006). Medical students' perception of learning histology in an online environment. *AMEE 2006 Genoa, Italy: 14-18 September, Abstracts 2006*, 187.
4. Bajčetić, M., Lazarević, B. (2007). Online edukacija – nove nastavničke veštine. U: *Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti* (218-223). Beograd: Filološki fakultet.

5. Basulto, D. (2015). Watch out college professors, the robots are coming for your jobs. *The Washington Post*. Прегузето 13. септембра 2018. ca
https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2015/06/02/watch-out-college-professors-the-robots-are-coming-for-your-jobs/?noredirect=on&utm_term=.c31c2bbb67c9
6. Bush, V. (1945). As We May Think. *The Atlantic Monthly*, 176(1), 101-108.
7. Cakir, I. (2006). The use of video as an audio-visual material in foreign language teaching classroom. *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 5(4), 67-72.
8. Chudak, S. (2013). Training des Hör-Seh-Verstehens im Zeitalter der Omnimedialität des Fremdsprachenunterrichts (Überlegungen zur Qualität von Hör-Seh-Textdidaktisierungen). *Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics*, 40(2), 47-63.
9. Chun, D. (2001). L2 reading on the web: Strategies for accessing information in hypermedia. *Computer Assisted Language Learning*, 14(5), 367-403.
10. Clifford, R. (1987). The status of computer-assisted language instruction. *CALICO journal*, 4(4), 9-16.
11. Cole, J., Foster, H. (2007). *Using Moodle: Teaching with the popular open source course management system*. O'Reilly Media, Inc..
12. Dede, C. (1990). The evolution of distance learning: Technology-mediated interactive learning. *Journal of research on Computing in Education*, 22(3), 247-264.
13. Horvat, T., Alajbeg, T., Predanić, S. (2015). Experiences and practices in blended learning environment. In: *Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics* (pp. 938-942). IEEE.
14. Howell, S., Harris, M., Wilkinson, S., Zuluaga, C., Voutier, P. (2004). Teaching mixed-mode: a case study in remote delivery of computer science in Africa. *Educational Media International*, 41(4), 297-306.
15. Huang, E., Lin, S., Huang, T. (2012). What type of learning style leads to online participation in the mixed-mode e-learning environment? A study of software usage instruction. *Computers & Education*, 58(1), 338-349.

16. Kandies, J., Stern, M. (1999). Weaving the Web into the Classroom: An Evolution of Web Enhanced Instruction. In: *Society for Information Technology & Teacher Education International Conference* (pp. 1147-1152). San Antonio, TX: AACE.
17. Kovačević, I. (2013). *Efikasnost i efektivnost, kognitivni stil i emocionalne reakcije korisnika s obzirom na model podataka koji stoji u osnovi kompjuterskog interfejsa*. Neobjavljena doktorska disertacija. Beograd. Preuzeto 19. septembra 2018. sa <http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/3316/Disertacija.pdf?sequence=1>.
18. Leek, J. (2011). John Amos Comenius - the initiator of modern language teaching and world understanding. *Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne*, z. 7, 224-232.
19. Loucky, J. (2008). Reassessing the Educational Works and Contributions of Comenius to the Development of Modern Education. *西南女学院大学*, Vol. 12, 149-163.
20. Mabed, M., Koehler, T. (2012). An instructional design for developing an effective blended learning environment. In: *EDULEARN12 Proceedings* (pp. 5003-5010). IATED.
21. Martyn, M. (2003). The hybrid online model: Good practice. *Educause Quarterly*, 26(1), 18-23.
22. Mayer, R. (2001). *Multimedia Learning*. New York: Cambridge University Press.
23. Nelson, T. (1974). *Computer lib/Dream machines*. Chicago, IL: Hugo's Book Service.
24. Oliver, R., Herrington, J. (2003). Exploring technology-mediated learning from a pedagogical perspective. *Interactive Learning Environments*, 11(2), 111-126.
25. Peirce, C. (1955). Logic as semiotic: The theory of signs. In: *Philosophical Writings of Peirce* (pp. 98-119). New York, USA: Dover Publications Inc..
26. Radončić, S. (2012). Učenje bilo gde, na bilo kojoj lokaciji. U: *Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu. Knj. 4: Učenje na daljinu i interaktivna nastava* (35-51). Beograd: Filološki fakultet.

27. Rovai, A., & Wighting, M. (2005). Feelings of alienation and community among higher education students in a virtual classroom. *The Internet and higher education*, 8(2), 97-110.
28. de Saussure, F. (1916). *Cours de linguistique générale*. Paris: Payot & Rivages.
29. Schiattarella, E., Neri, F., Montrosset, I. (2006). *High-performance packet switching architectures*. Unpublished doctoral dissertation. Torino. Preuzeto 19. septembra 2018. sa <https://www.tlc-networks.polito.it/oldsite/schiattarella/schiattarella-phdthesis.pdf>.
30. Silaški, N., Marković, S. (2011). Feeling in the Mood(le) for English – korišćenje Mudla kao platforme za učenje engleskog jezika. U: *Stavovi promjena-promjena stavova* (457-471). Nikšić: Filozofski fakultet.
31. Smith, R. C. (2005). *Teaching English as a foreign language, 1936-1961: Foundations of ELT* (Vol. 1). Taylor & Francis.
32. Soldatić, D. (2012). Učenje na daljinu, nove metode nastave. U: *Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu. Knj. 4: Učenje na daljinu i interaktivna nastava* (27-32). Beograd: Filološki fakultet.
33. Soldatić, N. (2016). *Teorijsko-metodološki prikaz primene Mudl platforme u nastavi stranih jezika*. Neobjavljen master rad. Beograd.
34. Χατζηπαντελή, Α., Διγγελίδης, Ν. (2012). Προωθώντας την ανάπτυξη των μεταγνωστικών διεργασιών μέσω της διδασκαλίας των παιχνιδιών προς κατανόηση. *Inquiries in Sport & Physical Education*, 10(1), 30-37.
35. Илић Марковић, Г. (2011). Употреба савремених технологија у настави страног језика. Електронска платформа „Нема проблема“. У: *Српски као страни језик у теорији и пракси II* (365-380). Београд: Филолошки факултет.
36. Расулић, К., Кликовац, Д. (2014). *Језик и сазнање: хрестоматија из когнитивне лингвистике*. Београд: Филолошки факултет.
37. Савићевић, Д. (2012). Предности и тешкоће образовања на даљину: компаративно разматрање. У: *Годишњак Српске академије образовања, год. 8* (75-86). Београд: Центар за образовну технологију.
38. *Службени гласник*, 88/2017, 166-167.

39. Стојичић, В. (2016). *Рецептивне језичке активности у универзитетској настави страног језика – релације између модерног грчког и српског језика*. Необјављена докторска дисертација. Београд. Преузето 19. септембра 2018. са <https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12756/bdef:Content/get>.
40. Суботић, Љ., Бјелаковић, И. (2011). Hook up! – платформа за учење страних језика. У: *Српски као страни језик у теорији и пракси II* (281-287). Београд: Филолошки факултет.

Сајтографија

1. <http://opencourses.uom.gr/courses/ekpaideutikis-koinonikhs-politikhs/537-eisagogh-stis-episthmes-logoy-kai-akohs/enothtes/544-xarakthristika-ths-glossas-orologia-kladoi-ths-glossologias?vid=1337&vtp=720>. (приступљено 16. септембра 2018)
2. www.blackboard.com. (приступљено 3. фебруара 2018).
3. <https://elearning.auth.gr/course/index.php?categoryid=32> (приступљено 16. септембра 2018).
4. <http://moodle.fil.bg.ac.rs/course/view.php?id=5834>. (уз ауторизовани приступ 4. септембра 2018).
5. <http://moodle.med.bg.ac.rs/moodle/mod/forum/discuss.php?d=777> (приступљено 13. септембра 2018).
6. <http://moodle.med.bg.ac.rs/moodle/mod/resource/view.php?id=310>. приступљено 13. септембра 2018).
7. <https://moodle.org/>. (приступљено 3. фебруара 2018).
8. <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScouGsXQefK-88NZj-I3OJIjjLIU2pNEunmE5smpqXuIoA62g/viewform> (приступљено 1. септембра 2018).
9. <https://it.cornell.edu/online-learning>. (приступљено 4. септембра 2018).
10. <https://ilearning.oracle.com/ilearn/en/learner/jsp/login.jsp>. (приступљено 3. фебруара 2018).

11. <http://moodle.fil.bg.ac.rs/course/view.php?id=5857>. (уз ауторизовани приступ 4. септембра 2018)
12. <http://moodle.fil.bg.ac.rs/course/view.php?id=5860>. (уз ауторизовани приступ 4. септембра 2018)
13. <http://moodle.fil.bg.ac.rs/course/view.php?id=5861>. (уз ауторизовани приступ 4. септембра 2018)
14. <http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/studProg/neohelenistika/grckaknjizevnost6.pdf>. (приступљено 14. септембра 2018)
15. <http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/studProg/neohelenistika/grckaknjizevnost8.pdf> (приступљено 14. септембра 2018).
16. <http://neohelenistika.com/pdf/savremenigrckijezik1.pdf>. (приступљено 3. фебруара 2018)

Прилог

Mudl: utisci neohelenista

UVODNA PITANJA (Obeležite one tvrdnje koje najviše podržavate)

1. Pol

- Muški Ženski

2. Godine starosti

- 18-22 Više od 22

3. Da li ste učili savremeni grčki jezik pre upisa na fakultet?

- Da Ne

4. Koliko često pristupate sadržajima Katedre za neohelenistiku na Mudlu?

- Svakoga dana
 Često, ali ne svakoga dana
 Samo onda kada imam kolokvijum ili ispit
 Samo onda kada treba da uradim domaće zadatke

SAVREMENI GRČKI JEZIK

1. Da li se konsultujete sa dvojezičnim Rečnikom – A1 nivoa Zajedničkog evropskog okvira za jezike, postavljenim na Mudl od strane profesora?

- Nikada Povremeno Svakoga dana

2. Kako biste ocenili brzinu govornika u audio-materijalima koji prate udžbenike *Επικοινωνήστε Ελληνικά* (vežbe: Glavni tekst, Tekst, Dijalog, Slušanje)?

- Prebrzo mi je, gotovo ništa ne razumem
 Prilično brzo govore, ali shvatam okvirno o čemu se radi
 Odgovara mi brzina, sve razumem

3. Sa kojom tvrdnjom se slažete po pitanju razgovetnosti govornika u prethodno navedenim audio-materijalima?

- Dosta mrmljaju dok govore („gutaju“ slova ili krajeve reči)
 Potpuno jasno izgovaraju svaki glas

4. Da li se dobro snalazite sa grčkom tastaturom prilikom kucanja odgovora na vežbama u okviru lekcija koje postavljaju profesori?

- Da, bez problema Još uvek se navikavam Uopšte ne

5. Dok slušate tekst za diktat, da li možete lako da zaključite gde treba obeležiti akcenat u reči?

- Da Kako kad Ne

6. Koliko se slažete sa navedenim stavovima u vezi sa brzinom diktiranja tekstova?

- Ne stižem da zapišem, treba malo sporije da se diktira
- Neke tekstove diktiraju sporije, neke brže
- Stižem da zapišem, nemam nikakvih poteškoća

7. Da li je kvalitet audio-zapisa diktata na zadovoljavajućem nivou?

- Da
- Ne

8. Kakav je Vaš stav po pitanju dužine tekstova u okviru lekcija koje postavljaju profesori?

- Predugački su, obeshrabruju i brzo gubim koncentraciju
- Nisu predugački, ostajem koncentrisan/-a sve vreme

9. Ortografski testovi (priprema za polaganje prvog kolokvijuma) su mi pomogli da bolje savladam vežbe diktata.

- Da
- Ne

U narednom setu pitanja, obeležite sa „da“ ili „ne“ one tvrdnje sa kojima se slažete.

Da Ne

10. Imao/-la sam dovoljno vremena za izradu leksičkog testa – pripreme za polaganje kolokvijuma.

11. Po Vašem mišljenju, da li su gramatičke celine u lekcijama profesora objašnjene na jasan način?

12. Lako usvajam gramatička pravila zahvaljujući ilustrativnim primerima rečenica u kojima se ta pravila primenjuju.

13. Težina i stil tekstova iz lekcija su primereni Vašem trenutnom nivou znanja.

14. Prevodi i prateće ilustracije u lekcijama mi pomažu da lakše zapamtim nepoznate reči.

15. Da li nakon predavanja upoređujete sopstvene beleške sa beleškama ispisanim na interaktivnoj tabli koje profesori postavljaju na Mudl?

16. Beleške profesora sa interaktivne table u .pdf formatu su čitljive.

17. Koliko su Vam od pomoći rešenja koja dobijate nakon izrade domaćih zadataka?

- Veoma
- Delimično
- Nimalo

18. Da li smatrate da je rešenjima domaćih zadataka neophodno pridodati i povratnu informaciju zašto je neki odgovor tačan/netačan?

- Da
- Ne

19. Iz konteksta se ne može jasno zaključiti koji je tačan odgovor u rečenicama zadatim na vežbama u okviru domaćih zadataka.

- Slažem se Ne slažem se

20. Primer završnog ispita u vidu testa mi je pomogao da lakše spremim ispit iz Savremenog grčkog jezika G-1.

- Slažem se Ne slažem se

PRAKTIKUM IZ NEOHELENISTIKE

U narednom setu pitanja, obeležite sa „da“ ili „ne“ one tvrdnje sa kojima se slažete.

	Da	Ne
1. Da li Vam prevodi i prateće ilustracije u lekcijama (rekapitulacijama tematskih leksičkih sadržaja lekcija iz osnovnog udžbenika) pomažu da lakše zapamtite nepoznate reči?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Da li uspevate da na vreme okončate izradu testa Jezičke aktivnosti slušanja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Da li uspevate da na vreme okončate izradu testa Jezičke aktivnosti čitanja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Da li nakon predavanja upoređujete sopstvene beleške sa beleškama ispisanim na interaktivnoj tabli koje profesori postavljaju na Mudl?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Možete li na osnovu slika koje predstavljaju ponuđene odgovore u Jezičkoj aktivnosti slušanja da prepoznate koji je tačan odgovor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beleške lektora sa interaktivne table u .pdf formatu su čitljive.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Korisnije su mi Jezičke aktivnosti slušanja i čitanja koje postavljaju profesori, nego vežbe istog tipa iz osnovnih udžbenika.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Zahtevi iz lekcija u vežbanjima tipa Σωστό/Λάθος nisu jasno formulisani.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. Da li nakon izrade Jezičke aktivnosti slušanja proveravate svoje odgovore u Transkriptu zvučnog zapisa?

- Da Ne

10. Kako biste ocenili sledeće parametre ozvučenih audio-materijala iz udžbenika?

	Odlično	Loše	Negde odlično, negde loše
Brzina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Po Vama, koje su prednosti izrade kolokvijuma i ispita putem Mudla? (možete dopisati i svoj odgovor)

- Odmah saznajem rezultate
- Ušteda papira
- Lakše mi je da klikćem i kucam po tastaturi, nego da pišem
- Ne postoji šansa da mi profesor slučajno zagubi test u elektronskoj formi, za razliku od papira
- _____

Obeležite sa „da“ ili „ne“ sledeće konstatacije koje podržavate u vezi sa izradom kolokvijuma i ispita preko Mudla:

Da Ne

7. Dok radim Κατανόηση προφορικού λόγου, teško mi je da istovremeno "hvatam teze" i gledam ponuđene odgovore na ekranu.

8. Imao/-la sam problema sa logovanjem.

9. Imao/-la sam problema sa Internet vezom, sporo se učitala stranica.

10. Više volim tradicionalni način izrade testa hemijskom olovkom.

11. Da li više naučite kada učite sa Mudla (putem asinhrono nastave) ili sa predavanja (uz pomoć profesora i kolega, tj. na sinhronoj klasičnoj nastavi)?

- Sa Mudla
- Sa predavanja
- I sa Mudla i sa predavanja

12. Šta biste naveli kao prednosti učenja putem Mudla? (moguće je obeležiti više odgovora ili dopisati sopstveni)

- Veći izbor sadržaja
- Sav materijal mi je dostupan na jednom mestu
- Učim gde hoću, kad hoću
- Ne moram da kupujem/štampam/kopiram materijale ili da ih pozajmljujem iz biblioteke
- Zanimljiviji izgled sadržaja u odnosu na klasična skripta
- Ne moram da "hvatam beleške"
- Tačno znam šta treba da učim, a šta ne
- Mogu da postavim pitanje bez straha od autoriteta profesora ili podsmeha drugih kolega
- Ušteda papira
- Lakša torba
- Veća preglednost elektronskog materijala (jer su moje beleške često veoma neuredne)
- _____

13. Šta biste naveli kao mane učenja putem Mudla? (moguće je obeležiti više odgovora ili dopisati sopstveni)

- Profesor nije tu da razreši neke nedoumice u vezi sa gradivom

- Sporije učitavanje stranica, u slučaju slabije Internet veze
- Zamor nakon dugotrajnog gledanja u ekran
- Osećam se otuđeno od profesora
- Nedostatak podrške i motivacije za rad od strane profesora
- Digitalni materijali ne mogu da zamene živu reč profesora
- Moram sam/-a da se snalazim za štampanje i kopiranje materijala
- Ne mogu da podvlačim/pišem po materijalima
- Ne mogu da obeležim gde sam stao/-la sa čitanjem kao kada čitam klasičnu knjigu
- Sadržaji su monotoni
- _____

14. Da li biste voleli da u budućnosti svi materijali (skripta, zvučni zapisi, vežbe, priručnici itd.) budu dostupni na Mudlu?

- Da, voleo/-la bih da se celokupno gradivo digitalizuje
- Ne, više volim da učim iz materijala u fizičkom izdanju

15. Po Vašem mišljenju, koja vrsta jezičkog nastavnog sadržaja bi trebalo češće da se postavlja na Mudl? (moguće je obeležiti više odgovora ili dopisati sopstveni)

- Audio materijali
- Gramatika
- Leksičke vežbe
- Primeri rečenica sa upotrebom novih reči
- Diktati
- Jezička aktivnost slušanja
- Jezička aktivnost čitanja
- Ortografski testovi
- _____

16. Po Vašem mišljenju, u kojoj oblasti biste voleli da steknete šire znanje grčkog jezika?

- Pozorište
- Politika
- Književnost
- Sport
- Nauka
- Likovne umetnosti
- Računarstvo i tehnologija
- Muzika
- Film
- Gastronomija
- Turizam
- Ekonomija
- Medicina
- Inženjering
- _____

17. Koje formate vannastavnog sadržaja u vezi sa Grčkom biste ubuduće voleli da vidite na Mudlu? (moguće je obeležiti više odgovora ili dopisati sopstveni)

- TV hronike (reportaže, vesti, dnevnik itd.)
- Novinske članke (Καθημερινή, Το Βήμα itd.)
- Književna dela
- Naučne emisije
- Dokumentarce, serije i filmove
- Muziku (studijske verzije pesama, koncerte, tradicionalne plesove itd.)
- Radio-emisije
- TV intervjuje poznatih ličnosti
- Humoristične emisije
- Sportske događaje
- _____

PREDAVAČ	18. Predavači su se potrudili da nam na razne načine predoče nastavno gradivo preko Mudla.	19. Predavači zanemaruju moje komentare i sugestije preko Mudla.
U potpunosti se slažem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Slažem se	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nemam stav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ne slažem se	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nimalo se ne slažem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SADRŽAJ KURSEVA	21. Učimo konkretne stvari i stičemo primenljiva znanja iz grčkog jezika u mnogim sferama života.	22. Lekcije na Mudlu se nadovezuju na gradivo ispredavano na časovima.
U potpunosti se slažem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Slažem se	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nemam stav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ne slažem se	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nimalo se ne slažem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

23. Ako izostanem sa predavanja, mogu bez problema samostalno da učim iz materijala sa Mudla, jer su lekcije jasno i detaljno objašnjene.

- Da Ne

24. Da li biste podržali ideju o uvođenju onlajn konsultacija putem Mudla?

- Ne, nema potrebe za tako nečim
 Da, to bi nam veoma značilo

25. Da li biste voleli da ubuduće pisanje sastava i diktata zamenite kucanjem na tastaturi?

- Što da ne
 Loša ideja

LIČNI USPEH

26. Da li smatrate da ste napredovali u savladavanju savremenog grčkog jezika nakon Vašeg rada na Mudl platformi?

- Da, i to znatno
- Delimično
- Ne, nimalo

27. Iz kog predmeta ste stekli više znanja?

- Savremeni grčki jezik
- Praktikum iz neohelenistike
- Ni iz jednog
- Iz oba podjednako

28. Na skali od 1 do 10, koliko ste zadovoljni Vašim dosadašnjim iskustvom u radu na Mudlu?

- | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <input type="checkbox"/> |
| Nimalo | | | | | | | | Izuzetno | |